

**UNIVERSIDADE RUY BARBOSA
BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO**

VITOR BARBOSA MARAMBAIA

**TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE DADOS NA ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS
POLICIAIS PARA MAPEAMENTO DE GRUPOS CRIMINOSOS NO ESTADO DA
BAHIA**

**SALVADOR
2018**

VITOR BARBOSA MARAMBAIA

**TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE DADOS NA ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS
POLICIAIS PARA MAPEAMENTO DE GRUPOS CRIMINOSOS NO ESTADO DA
BAHIA.**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Universidade Ruy Barbosa
como requisito para obtenção do título de
bacharel em Ciências da Computação.

Orientador: Prof. Francisco José Badaró
Valente Neto.

**SALVADOR
2018**

VITOR BARBOSA MARAMBAIA

**TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE DADOS NA ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS
POLICIAIS PARA MAPEAMENTO DE GRUPOS CRIMINOSOS NO ESTADO DA
BAHIA.**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Universidade Ruy Barbosa
como requisito para obtenção do título de
bacharel em Ciências da Computação.

Orientador: Prof. Francisco José Badaró
Valente Neto.

Aprovado em ____/____/____.

Prof. Francisco José Badaró Valente Neto – Orientador - UNIRUY

Prof. Carlos Eduardo Tanajura - UNIRUY

Prof. Eber da Silva de Santana - UNINASSAU

Prof. Ibirisol Fontes Ferreira – DCC/UFBA-RNP-BA

RESUMO

Quadrilha é o termo que define um grupo de indivíduos que se associam para a realização de atividade criminosa. Estes indivíduos se conectam uns aos outros e com outras organizações para troca de apoio, em uma espécie de corporativismo. Através dos registros de ocorrências policiais desses indivíduos aplicando técnicas de mineração de dados é possível reunir e organizar os dados disponíveis de forma otimizada com objetivo de construir uma base de dados integrada, conectando seus indivíduos e detalhando suas atividades auxiliando a força policial na atividade de investigação e combate ao crime. Estas informações reunidas podem auxiliar o trabalho da polícia na desarticulação das quadrilhas, enfraquecendo o poder do crime sobre a sociedade e levando à punição aqueles que cometem atividade ilícita. A extração dessas informações permite à polícia traçar estratégias no combate ao crime organizado trazendo conhecimento sobre o organograma da quadrilha, crimes associados, perfil dos integrantes e área de atuação. O presente trabalho tem como objetivo encontrar uma técnica de mineração de dados que possa relacionar indivíduos com os crimes cometidos e as zonas urbanas correlatas, facilitando e otimizando o processo de investigação dando agilidade a entidade policial nos processos de investigação.

Palavras-chave: Mineração de Dados. Segurança Pública. Quadrilha. Banco de Dados. Crime-Análise.

Abstract

Gang is the term that defines a group of individuals who associate for the accomplishment of a criminal activity. These individuals connect with each other and with other organizations to exchange support, in a kind of corporatism. Through the records of police occurrences of these individuals applying data mining techniques it is possible to gather and organize the available data in an optimized way with the objective of building an integrated database, connecting their individuals and detailing their activities, assisting the police force in the research activity and fighting crime. This information can help police work in dismantling gangs, weakening the power of crime over society and leading to punishment those who commit illicit activity. The extraction of this information allows the police to devise strategies in the fight against organized crime, bringing knowledge about the organization chart of the gang, associated crimes, profile of the members and area of action. The present work aims to find a data mining technique that can relate individuals to crimes committed and related urban areas, facilitating and optimizing the investigation process by giving the police entity agility in the investigation processes.

Key Words: *Data Mining. Public Security. Gang. Database. Crime Analysis*

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Fluxo do processo de KDD	15
Figura 2: Atividade do Pré-Processamento	17
Figura 3: Registros agrupados em três clusters	21
Figura 4: Processo de comparação com algumas técnicas	23
Figura 3: Árvore de decisões.....	25
Figura 4: Rede Neural	27
Figura 5: Conjuntos Nebulosos	30
Figura 6: Exemplo de Dendograma.....	32
Figura 9: Licença Educacional	47
Figura 10: Precisão dos Algoritmos conforme resultados	48
Figura 11: Tempo de Execução em simulação	49
Figura 12: Dados extraídos	63
Figura 13: Importar e Transformar Dados	64
Figura 14: Tipo de Simulação.....	65
Figura 15: Inputs	65
Figura 16: Seleção de Algoritmos	66
Figura 17: Processo	67

LISTA DE TABELAS

Figura 17: Comparativo de Resultados	48
--	----

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	10
2.1. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	10
2.2. MACHINE LEARNING.....	11
2.3. MINERAÇÃO DE DADOS (<i>DATA MINING</i>)	13
2.3.1. Descoberta de Conhecimento	14
2.3.2. Dados	15
2.3.3. Atividades da Mineração	19
2.3.4. Técnicas de Mineração de Dados	22
2.3.4.1. Associações	23
2.3.4.2. Classificações	24
2.3.4.3. Agrupamentos	30
2.3.5. Limitações da Mineração	33
2.4. Organização Criminosa	34
2.5. Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia	36
2.5.1 Polícia Civil	37
2.5.2 Polícia Militar	41
2.6. Trabalhos Relacionados.....	42
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	43
3.1. Universo da Pesquisa.....	44
3.2. Instrumento da Pesquisa.....	45
3.3. Limitação da Pesquisa	45
4. SIMULAÇÕES E RESULTADOS	46
5. CONCLUSÕES	49
REFERÊNCIAS	52
ANEXO I	58
ANEXO II	61
ANEXO III	64
ANEXO IV	65

1. INTRODUÇÃO

O país vive em uma crise de segurança com o crescimento cada vez maior do crime. A sensação de insegurança tem levado a muitos cidadãos de bem andarem com medo nas ruas e se trancarem em casa. Os criminosos costumam se associarem em quadrilhas para a prática de crimes, formando uma espécie de corporação criminosa com uma clara estrutura organizacional de seus membros. Com a ajuda da tecnologia, utilizando técnicas de mineração de dados, pode ser possível estruturar uma rede de relacionamento entre os membros de uma de uma quadrilha através da correlação de indivíduos, facilitando o trabalho policial de investigação para dismantelar estes grupos e levar à prisão dos seus envolvidos.

Não foi encontrado, dentro da estrutura investigativa, um sistema que colete os dados das ocorrências policiais e, através de uma técnica de mineração de dados, selecione e categorize de forma automática os indivíduos envolvidos.

Após a definição da técnica de mineração a ser usada, pretende-se desenvolver um modelo funcional com um diagrama de caso de uso e o respectivo modelo entidade relacionamento compondo assim a base para o futuro desenvolvimento de um *software* que possa catalogar os grupos criminosos que atuem no estado da Bahia.

Foi observado no ambiente pesquisado e através de entrevistas com aplicação de questionários, que os dados referentes às ocorrências policiais são registrados em um sistema apenas para simples armazenamento e busca de dados. Todos esses dados separados entre si permitem apenas uma visualização básica, bruta e quantitativa aos gestores de segurança pública.

Falta ao sistema a capacidade de extrair conhecimento da correlação entre esses dados, proporcionando aos gestores uma forma mais automatizada e rica em detalhes para organizar estratégias no combate ao crime organizado.

As informações dos dados das ocorrências policiais podem ser melhor aproveitadas através de técnicas de mineração de dados na busca por padrões e correlações entre as ocorrências.

Diante deste cenário questiona-se: Qual técnica de mineração de dados deverá ser utilizada para a melhor extração das informações das ocorrências policiais que permitam criar correlações entre indivíduos, para que seja gerado um organograma e perfil das quadrilhas?

O objetivo deste trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica sobre aprendizado de máquina, inteligência artificial e mineração de dados com a simulação para a escolha de um algoritmo que consiga, através de técnicas de mineração de dados, analisar os dados policiais sobre criminosos registrados em ocorrências policiais, para construção do mapeamento de quadrilhas que atuam no estado da Bahia, formando a base necessária para o futuro desenvolvimento de uma solução de software. Para isso, foi necessário encontrar, dentro das técnicas de mineração de dados existentes, através de uma revisão da literatura, aquela que mais se adequa ao problema objeto de estudo para resolução da lacuna observada.

Os objetivos específicos propostos são, portanto:

- Estudar as principais técnicas de aprendizado de máquina e mineração de dados e inteligência artificial;
- Entrevistar possíveis *stakeholders* do projeto para justificativa de estudo e viabilidade do projeto;
- Definir a técnica de aprendizado de máquina e mineração de dados a ser utilizada através de análise e simulação;
- Simular os algoritmos estudados e efetuar com comparativo com os resultados cujo objetivo é a definição de um algoritmo que melhor se adequa;
- Criação de um documento de requisito fundamental para o futuro desenvolvimento de um sistema integrado de relacionamento criminal;

É de essencial importância para o Estado, no combate ao crime organizado, o conhecimento sobre as organizações criminosas, seu modo de agir, integrantes, crimes cometidos e área de atuação para traçar estratégias de combate e repressão do crime organizado no estado da Bahia. Estas informações podem ser obtidas aplicando-se técnicas de mineração de dados nas bases de dados já existentes das ocorrências policiais, onde encontram-se os dados pessoais de todos aqueles que possuem passagem pela polícia.

A primeira seção deste trabalho faz uma introdução do tema, do problema de pesquisa, do objetivo deste trabalho e sua justificativa. A segunda seção aborda os fundamentos teóricos necessários para realização deste trabalho que envolve inteligência artificial, aprendizado de máquina, mineração de dados, conceitos sobre

organização criminosa de acordo a constituição vigente no país e a apresentação da estrutura de segurança pública do estado da Bahia. A terceira seção descreve os procedimentos metodológicos utilizados e limitações de pesquisa. A quarta sessão descreve as simulações feitas e apresenta os resultados que orientou na escolha, no contexto deste trabalho e dos dados coletados, qual entre os estudados é o melhor algoritmo de mineração a ser utilizado. A quinta sessão compõe as conclusões deste estudo e as proposições de trabalhos futuros, com as referências bibliográficas desta pesquisa e os anexos complementares.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Inteligência Artificial

O termo Inteligência Artificial (*AI – Artificial Intelligence*) surgiu no ano de 1956 em uma reunião com cientistas de várias áreas do conhecimento, com o objetivo de estudar como poderiam ser criadas máquinas inteligentes e de como estas afetariam os processos existentes.

Lustosa (2004), relacionando alguns conceituados autores que propõem uma definição de Inteligência Artificial, apresenta:

A arte da criação de máquinas que fazem funções que requerem inteligência quando feito por pessoas. (KURZWEIL, 1992, apud LUSTOSA, 2004, p. 4).

Campo de estudo que procura explicar e emular comportamento inteligente em termos de processos computacionais. (SCHALKOFF, 1990, apud LUSTOSA, 2004, p. 4).

Um ramo da ciência da computação que se dedica à automação de comportamento inteligente. (LUGER e STUBBLEFIELD, 1993, apud LUSTOSA, 2004, p. 4).

A parte da Ciência da Computação que compreende o projeto de sistemas computacionais que exibam características associadas, quando presentes no comportamento humano, à inteligência. (BARR e FEIGENBAUM, 1981, apud LUSTOSA, 2004, p. 4).

Portanto, é possível definir os sistemas que possuem inteligência artificial como agentes inteligentes que não se limitam apenas as características procedimentais definidas pelo programador, mas tendo também a capacidade de ir além dos processos estabelecidos, aprendendo, se adaptando às interações e tomando decisões. Sobre agentes Wooldridge (1999) define que “um agente é um sistema de computador que está situado em algum ambiente e que é capaz de executar ações

autônomas de forma flexível neste ambiente, a fim de satisfazer seus objetivos de projeto”.

A flexibilidade das ações é o que distingue um agente de um programa de controle de processos. Segundo Wooldridge (1999), flexibilidade significa que o sistema é:

- **Reativo:** agentes devem perceber seu ambiente e responder oportunamente às mudanças que ocorrem nele;
- **Proativo:** agentes não devem simplesmente atuar em resposta ao ambiente, devem exibir um comportamento oportunista e direcionado ao seu objetivo e tomar a iniciativa quando apropriado;
- **Social:** agentes devem interagir, quando apropriado, com outros agentes artificiais ou humanos para completar suas próprias soluções de problemas ou ajudar outros com suas atividades.
- **Autonomia:** executam a maior parte de suas ações sem interferência direta de agentes humanos ou de outros agentes computacionais, possuindo controle total sobre suas ações e estado interno;

Os agentes inteligentes, mais que todos os outros ramos da IA, estão presentes na resolução dos problemas dos usuários comuns. A *internet* conta com diversas iniciativas que utilizam agentes, desde *sites* que comparam preços de produtos para compra até mecanismos de busca inteligentes, que navegam dentro das páginas *web*, apresentando o resultado da busca classificado pelo grau de acerto e relevância dos assuntos.

2.2. Machine Learning

Machine learning, ou aprendizado de máquina, é uma área da Inteligência Artificial cujo objetivo é o desenvolvimento de técnicas computacionais para construção de algoritmos de aprendizado de padrões para que gere uma saída, bem como a construção de sistemas capazes de adquirir conhecimento de forma automática. Um sistema que possui aprendizado de máquina pode tomar decisões baseado em experiências anteriores na resolução bem-sucedida de problemas.

Segundo Mitchell (1997) um programa de computador aprende quando a partir de uma experiência *E*, de acordo com uma classe de tarefas *T* e medidas através de

um desempenho P, o seu desempenho nas tarefas T, observando a medida P, melhora a experiência E.

Os sistemas de aprendizado de máquina, por suas características particulares, podem ser classificados por sua linguagem de descrição, modo, paradigma e forma de aprendizado utilizado. Utilizando a forma de aprendizado, é possível classificar as técnicas de aprendizado de máquina da seguinte forma (RUSSELL e NORVIG, 2002):

- **Supervisionada:** neste método é fornecido ao sistema de aprendizado um conjunto de dados de exemplo com uma saída conhecida, portanto cada exemplo observado é descrito por um conjunto de atributos rotulados, com o objetivo de, através da observação de dados conhecidos, inferir hipóteses para novas entradas de mesma classe;
- **Não-Supervisionada:** diferente do aprendizado supervisionado, é fornecido ao sistema um conjunto de exemplos não rotulados e sem uma saída conhecida para tentar estabelecer a existência de similaridades ou diferenças nesses exemplos que possam agrupá-los ou separá-los;
- **Semi-Supervisionada:** é um meio termo entre a supervisionada e a não-supervisionada, no qual é dado um pequeno conjunto de exemplos rotulados e outro conjunto de não rotulados.
- **Aprendizagem por Reforço:** o agente de aprendizagem interage com um ambiente dinâmico onde este deve desempenhar um determinado objetivo e lhe é fornecido um *feedback* de acertos e erros na medida que vai evoluindo na interação. Por exemplo, aprender a jogar um determinado jogo apenas jogando contra um oponente, onde ele obtém premiação (conquistas) quando acerta e punições (derrota) quando erra.

A partir do paradigma de aprendizagem, os sistemas podem ser classificados da seguinte forma:

- **Paradigma Simbólico:** os sistemas de aprendizagem simbólica buscam aprender a partir da construção de representações simbólicas de um conceito por meio da análise de exemplos e contraexemplos desse conceito. As representações simbólicas são comumente representadas na forma de expressão lógica, árvore de decisão, regras de produção ou rede semântica, utilizando estruturas gráficas ou lógicas;

- **Paradigma Estatístico:** nas representações estatísticas assume-se que os valores de atributos de cada exemplo estão normalmente distribuídos para através dos dados fornecidos determinar atributos estatísticos como média, variância, probabilidade e outros;
- **Paradigma Baseado em Protótipo:** neste paradigma o agente tenta classificar um caso nunca visto através da observação de outros casos similares cuja classe é conhecida. A classificação é dada pela maior quantidade de exemplos vizinhos de uma determinada classe. Essa abordagem é conhecida como *k*-vizinhos-mais-próximos, da sigla em inglês kNN (*k-nearest-neighbours*).

2.3. Mineração de Dados (*Data Mining*)

Mineração de dados é um ramo da computação que tem como objetivo explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes como associações, padrões, tendências ou sequências, para analisar relacionamentos entre os dados brutos e extrair informação relevante que traga conhecimento (BERRY e LINOFF, 1997).

Desde o surgimento dos sistemas computacionais, o armazenamento de dados tem sido um dos principais objetivos das organizações. Nas últimas décadas essa tendência tem se tornado cada vez mais evidente com a capacidade de armazenar quantidades cada vez maiores de dados, em locais e estruturas de armazenamento diferentes, como na nuvem através da internet, em dispositivos móveis, portáteis ou até em grandes *data warehouse*. Bramer (2007) demonstra o enorme volume de dados gerados em algumas aplicações atuais:

- Os satélites de observação da NASA geram cerca de um *terabyte* de dados por dia;
- O projeto Genoma armazena milhares de *bytes* para cada uma das bilhões de bases genéticas;
- Instituições mantêm repositórios com milhares de transações dos seus clientes;

Além da quantidade de dados que têm sido geradas de forma tão expressiva, os tipos de dados também se multiplicam em vários formatos, podendo ser conteúdo

multimídia, sensoriais, simples dados textuais, bancos de dados tradicionais e muitos outros formatos. As técnicas de exploração de dados não são mais adequadas para tratar a grande maioria dos repositórios. Com o intuito de dar um novo tratamento a este volume de dados, e trazer mais conhecimento acerca do que está sendo armazenado que surgiu o conceito de mineração de dados.

2.3.1. Descoberta de Conhecimento

Segundo Goebel e Gruenwald, (1999), a mineração de dados pode ser considerada como uma parte do processo de KDD, do inglês *Knowledge Discovery in Database* (Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados). O termo KDD é utilizado para descrever o processo de tornar dados com baixo nível de conhecimento em dados com alto nível de conhecimento, enquanto a mineração é a extração de padrões ou modelos dos dados observados (FAYYAD et al., 1996). O KDD é um processo amplo que consiste das seguintes etapas:

1. **Limpeza dos dados:** são eliminados ruídos e dados inconsistentes;
2. **Integração dos dados:** diferentes fontes e dados podem ser combinados para produzir um único repositório de dados;
3. **Seleção:** etapa onde são selecionados os atributos que interessam ao usuário, como por exemplo para o objetivo desse estudo, os atributos pessoa, local do fato e natureza do crime são de extrema relevância;
4. **Transformação dos dados:** transformação dos dados em um formato apropriado para a aplicação dos algoritmos de mineração, por exemplo, por operações de agregação;
5. **Mineração:** etapa essencial que consiste na aplicação das técnicas inteligentes para extração dos padrões de interesse;
6. **Avaliação ou Pós-Processamento:** são identificados os padrões interessantes de acordo com os critérios do usuário;
7. **Visualização dos resultados:** etapa onde são utilizadas técnicas de representação de conhecimento a fim de apresentar ao usuário o conhecimento minerado.

Figura 1: Fluxo do processo de KDD

Fonte: TRONCHONI *et al.* 2008 a partir de Han e Kamber, 2000.

Um dos principais objetivos da mineração de dados é descobrir relacionamentos entre dados, fornecendo evidências para que possa ser realizada uma previsão de tendências futuras baseada em resultados passados. Os resultados obtidos como a mineração podem ser utilizados no gerenciamento e informação, tomada de decisão, controle de processo dentre muitas outras aplicações.

2.3.2. Dados

Conhecer o tipo dos dados com o qual se irá trabalhar também é fundamental para a escolha do método mais adequado. Em geral, antes de se aplicar os algoritmos de mineração é necessário explorar, conhecer e preparar os dados.

Pode-se categorizar os dados em dois tipos: quantitativos e qualitativos. Os dados quantitativos são representados por valores numéricos e podem ser ainda discretos e contínuos.

- **Variáveis discretas:** características mensuráveis que podem assumir apenas um número finito ou infinito contável de valores e, assim, somente fazem sentido valores inteiros. Geralmente são o resultado de contagens.

Exemplos: número de filhos, número de bactérias por litro de leite, número de cigarros fumados por dia.

- **Variáveis contínuas:** características mensuráveis que assumem valores em uma escala contínua (na reta real), para as quais valores fracionais fazem sentido. Usualmente devem ser medidas através de algum instrumento. Exemplos: peso (balança), altura (régua), tempo (relógio), pressão arterial, idade.

Já os dados qualitativos contêm os valores nominais e ordinais (categóricos).

- **Variáveis nominais:** não existe ordenação dentre as categorias. Exemplos: sexo, cor dos olhos, fumante/não fumante, doente/sadio.
- **Variáveis ordinais:** existe uma ordenação entre as categorias. Exemplos: escolaridade (1º, 2º, 3º graus), estágio da doença (inicial, intermediário, terminal), mês de observação (janeiro, fevereiro,.., dezembro).

Após definida uma visão inicial dos dados, é necessário explorá-los buscando além de informações relevantes que possam trazer conhecimento sobre os mesmos, encontrar valores que possam prejudicar a qualidade da análise, tais como valores em branco ou nulos, valores viciados, duplicados, entre outros. À medida em que os problemas vão sendo resolvidos e o entendimento vai sendo obtido, ocorre a preparação dos dados para que possam ser aplicados os algoritmos de mineração. Segundo Olson et al, (2008), o processo de preparação dos dados na maioria dos projetos de mineração, compreende até 50% de todo o processo. Para McCue (2007), esta etapa pode compreender até 80%.

O processo de preparação dos dados para a mineração, também chamado de pré-processamento, segundo Han et al, (2006), consiste principalmente em:

Figura 2: Atividade do Pré-Processamento

Fonte: Camilo e Silva, 2009, adaptado de Han e Kamber, 2006

- Limpeza dos dados:** esta etapa tem como objetivo eliminar os problemas de inconsistência que são comumente encontrados nos dados, como registro incompletos, dados inconsistentes e valores errados, para que não influenciem no resultado final. As técnicas usadas nesta etapa vão desde a remoção do registro com problemas, passando pela atribuição de valores padrões, até a aplicação de técnicas de agrupamento para auxiliar na descoberta dos melhores valores. Devido ao grande esforço exigido nesta etapa, Han e Kamber (2006) propõem o uso de um processo específico para a limpeza dos dados.
- Integração dos dados:** os dados podem ser obtidos de diversas fontes e formatos diferentes. Podem ser encontrados na forma de arquivo de texto, vídeos, imagens e estar em diferentes bancos de dados. Portanto é necessário que haja uma integração entre estes dados na forma de um repositório único e consistente. Para isto, é necessária uma análise aprofundada dos dados observando redundâncias, dependências entre as variáveis e valores conflitantes.

- **Transformação dos dados:** alguns algoritmos trabalham apenas com valores numéricos e outros apenas com valores categóricos. Nestes casos, é necessário transformar os valores numéricos em categóricos ou os categóricos em valores numéricos. Não existe um critério único para transformação dos dados e diversas técnicas podem ser usadas de acordo com os objetivos pretendidos. Algumas das técnicas empregadas nesta etapa são:
 - Suavização: remove valores errados dos dados;
 - Agrupamento: agrupa valores em faixas sumarizadas;
 - Generalização: converte valores muito específicos para valores mais genéricos;
 - Normalização: colocar as variáveis em uma mesma escala;
 - Criação de novos atributos: gerados a partir de outros já existentes.
- **Redução dos dados:** esta técnica pode ser aplicada quando o volume de dados usado na mineração seja tão grande que torne o processo de análise dos dados e da própria mineração impraticáveis. As técnicas de redução de dados podem ser aplicadas para que a massa de dados original seja convertida em uma massa de dados menor, porém, sem perder a representatividade dos dados originais. Isto permite que os algoritmos de mineração sejam executados com mais eficiência, mantendo a qualidade do resultado. As estratégias adotadas nesta etapa são:
 - criação de estruturas otimizadas para os dados (cubos de dados);
 - seleção de um subconjunto dos atributos;
 - redução da dimensionalidade e discretização;
 - PCA - *Principal Components Analysis*, desempenha um papel muito importante na redução da dimensionalidade, conforme demonstra Shlens (2005) e Smith (2002).
 - Discretização Baseada na Entropia (HAN, 2006).

Devido ao fato de os repositórios possuírem milhares de registros, o uso de todos os registros do repositório para a construção do modelo de mineração de dados pode ser inviável. Assim, utiliza-se uma amostra, mais representativa possível, que é dividida em três conjuntos:

- **Conjunto de Treinamento (*Training Set*):** conjunto de registros usados no qual o modelo é desenvolvido;
- **Conjunto de Testes (*Test Set*):** conjunto de registros usados para testar o modelo construído;
- **Conjunto de Validação (*Validation Set*):** conjunto de registros usados para validar o modelo construído;

Essa divisão em grupos é necessária para que o modelo não fique dependente de um conjunto de dados específico e, ao ser submetido a outros conjuntos apresente resultados insatisfatórios. Este efeito é chamado de efeito Bias. A medida que se aumenta a precisão do modelo para um conjunto de dados específico, perde-se a precisão para outros conjuntos.

Apesar da grande maioria dos repositórios conterem um volume alto de registros, em alguns casos o que ocorre é o inverso. Neste caso, algumas estratégias foram desenvolvidas para gerar conjunto de dados a partir dos registros existentes como demonstrado em Bramer (2007), Witten e Frank (2005) e Wang, HU e Zhu (2008). É importante destacar que, apesar de existir um volume muito grande de dados nas empresas, estes dados raramente são disponibilizados para fins de pesquisas.

Assim, muitas vezes, novos algoritmos são criados de forma teórica em ambientes acadêmicos e, pela falta de dados, não se consegue uma avaliação em um ambiente mais próximo do real. Para auxiliar nas pesquisas, repositórios comuns e públicos com diversas bases de dados foram criados por diversas instituições. Um dos mais conhecidos repositórios, com bases de diferentes negócios, tamanhos e tipos, pode ser encontrado em *UCI Repository of Machine Learning Databases*.

2.3.3. Atividades da Mineração

A Mineração de Dados é comumente classificada pela sua capacidade em realizar determinadas tarefas (LAROSE, 2005). As tarefas mais comuns são:

- **Descrição (*Description*):** É a tarefa utilizada para descrever os padrões e tendências revelados pelos dados. A descrição geralmente oferece uma possível interpretação para os resultados obtidos. A tarefa de descrição é

muito utilizada em conjunto com as técnicas de análise exploratória de dados, para comprovar a influência de certas variáveis no resultado obtido.

- **Classificação (*Classification*):** Uma das tarefas mais comuns, a Classificação, visa identificar a qual classe um determinado registro pertence. Nesta tarefa, o modelo analisa o conjunto de registros fornecidos, com cada registro já contendo a indicação à qual classe pertence, a fim de 'aprender' como classificar um novo registro (aprendizado supervisionado). Por exemplo, categorizamos cada registro de um conjunto de dados contendo as informações sobre os colaboradores de uma empresa: Perfil Técnico, Perfil Negocial e Perfil Gerencial. O modelo analisa os registros e então é capaz de dizer em qual categoria um novo colaborador se encaixa. A tarefa de classificação pode ser usada por exemplo para:
 - Determinar quando uma transação de cartão de crédito pode ser uma fraude;
 - Identificar em uma escola, qual a turma mais indicada para um determinado aluno;
 - Diagnosticar onde uma determinada doença pode estar presente;
 - Identificar quando uma pessoa pode ser uma ameaça para a segurança.
- **Estimação (*Estimation*) ou Regressão (*Regression*):** A estimação é similar à classificação, porém é usada quando o registro é identificado por um valor numérico e não um categórico. Assim, pode-se estimar o valor de uma determinada variável analisando-se os valores das demais. Por exemplo, um conjunto de registros contendo os valores mensais gastos por diversos tipos de consumidores e de acordo com os hábitos de cada um. Após ter analisado os dados, o modelo é capaz de dizer qual será o valor gasto por um novo consumidor. A tarefa de estimação pode ser usada por exemplo para:
 - Estimar a quantia a ser gasta por uma família de quatro pessoas durante a volta às aulas;
 - Estimar a pressão ideal de um paciente baseando-se na idade, sexo e massa corporal.

- **Predição (*Prediction*)** A tarefa de predição é similar às tarefas de classificação e estimação, porém ela visa descobrir o valor futuro de um determinado atributo. Exemplos:
 - Predizer o valor de uma ação três meses adiante;
 - Predizer o percentual que será aumentado de tráfego na rede se a velocidade aumentar;
 - Predizer o vencedor do campeonato baseando-se na comparação das estatísticas dos times.
- **Agrupamento (*Clustering*)**: A tarefa de agrupamento visa identificar e aproximar os registros similares. Um agrupamento (ou cluster) é uma coleção de registros similares entre si, porém diferentes dos outros registros nos demais agrupamentos. Esta tarefa difere da classificação pois não necessita que os registros sejam previamente categorizados (aprendizado não-supervisionado). Além disso, ela não tem a pretensão de classificar, estimar ou predizer o valor de uma variável, ela apenas identifica os grupos de dados similares, conforme mostra a figura 3. Exemplos:
 - Segmentação de mercado para um nicho de produtos;
 - Para auditoria, separando comportamentos suspeitos;
 - Reduzir para um conjunto de atributos similares registros com centenas de atributos.

Figura 3: Registros agrupados em três clusters

Fonte: Camilo e Silva (2009), adaptado de Han e Kamber (2006)

As aplicações das tarefas de agrupamento são as mais variadas possíveis: pesquisa de mercado, reconhecimento de padrões, processamento de imagens, análise de dados, segmentação de mercado, taxonomia de plantas e animais, pesquisas geográficas, classificação de documentos da Web, detecção de comportamentos atípicos (fraudes), entre outras (OLIVEIRA e CARVALHO, 2008). Geralmente a tarefa de agrupamento é combinada com outras tarefas, além de serem usadas na fase de preparação dos dados (OLIVEIRA e CARVALHO, 2008):

- **Associação (*Association*):** A tarefa de associação consiste em identificar quais atributos estão relacionados. Apresentam a forma: SE atributo X ENTÃO atributo Y. É uma das tarefas mais conhecidas devido aos bons resultados obtidos, principalmente nas análises da "Cestas de Compras" (*Market Basket*), onde identificamos quais produtos são levados juntos pelos consumidores. Alguns exemplos:
 - Determinar os casos onde um novo medicamento pode apresentar efeitos colaterais;
 - Identificar os usuários de planos que respondem bem a oferta de novos serviços.

2.3.4. Técnicas de Mineração de Dados

Han (2006) traz os métodos de mineração de dados divididos em aprendizado supervisionado (preditivo) e não-supervisionado (descritivo). Apesar do limite dessa divisão ser muito tênue (alguns métodos preditivos podem ser descritivos e vice-versa), ela ainda é interessante para fins didáticos (FAYYAD et al, 1996). Já existem variações entre os dois tipos de aprendizados. Em Seliya (2007) e Wang (2005), são propostas abordagens semi-supervisionadas.

A diferença entre os métodos de aprendizado supervisionados e não-supervisionados reside no fato de que os métodos não-supervisionados não precisam de uma pré-categorização para os registros, ou seja, não é necessário um atributo alvo. Tais métodos geralmente usam alguma medida de similaridade entre os atributos (MCCUE, 2007). As tarefas de agrupamento e associação são consideradas como não-supervisionadas. Já no aprendizado supervisionado, os métodos são providos com um conjunto de dados que possuem uma variável alvo pré-definida e os registros são categorizados em relação a ela. As tarefas mais comuns de aprendizado

supervisionado são a classificação (que também pode ser não-supervisionado) e a regressão (MCCUE, 2007) .

Durante o processo de mineração, diversas técnicas devem ser testadas e combinadas a fim de que comparações possam ser feitas e então a melhor técnica (ou combinação de técnicas) seja utilizada (MCCUE, 2007) . Na figura 4 podemos ver um exemplo de combinação dessas técnicas.

Figura 4: Processo de comparação com algumas técnicas

Fonte: Camilo e Silva (2009), adaptado de McCue (2007)

Apesar de cada método possuir suas peculiaridades e apresentar melhor resultado com um certo tipo de dado, não existe uma classificação única para a escolha e aplicação destes métodos (FAYYAD, 1996).

Han e Kamber (2006) classificam os diversos métodos de mineração em grupos onde melhor se encaixam os principais algoritmos de mineração. Seguem nos tópicos seguintes.

2.3.4.1. Associações

2.3.4.1.1. Mineração de Itens Frequentes (*Frequent Itemset Mining*)

Introduzido por Agrawal et al, (1993), essa técnica pode ser visualizada em duas etapas: primeiro, um conjunto de itens frequentes (*Frequent Itemset*) é criado, respeitando um valor mínimo de frequência para os itens. Depois, as regras de associação são geradas pela mineração desse conjunto. Para garantir resultados válidos, os conceitos de suporte e confiança são utilizados em cada regra produzida. A medida de suporte indica o percentual de registros (dentro todo o conjunto de dados) que se encaixam nessa regra. Já a confiança mede o percentual de registros que

atendem especificamente a regra, por exemplo, o percentual de quem compra leite e pão e também compra manteiga.

Para uma regra ser considerada forte, ela deve atender a um certo grau mínimo de suporte e confiança. Um dos mais tradicionais algoritmos de mineração utilizando a estratégia de itens frequentes é o Apriori (AGRAWAL e SRIKANT, 1994). Diversas variações deste algoritmo, envolvendo o uso de técnicas de *hash*, redução de transações, particionamento e segmentação podem ser encontrados (AGRAWAL e SRIKANT, 1994). Mannila et al (1994) apresenta uma variação onde as regras não necessárias são eliminadas. Casanova e Labidi (2005) , usa o Algoritmo da Confiança Inversa junto com a Lógica Nebulosa para gerar regras mais precisas. Outros algoritmos também são encontrados: FP-growth e ECLAT (*Equivalence CLASS Transformation*) (ZAKI, 2000). Borgelt (2005), apresenta uma implementação do FP-growth e faz a comparação dele com outros três algoritmos, dentre eles o Apriori e o ECLAT. Em Palancar et al (2008), é proposto o método CBMine (*Compressed Binary Mine*) que, segundo os testes, apresentou melhores resultados que os algoritmos tradicionais. Mueyba et al (2008) propõem dois frameworks usando lógica nebulosa para a mineração de regras de associação com pesos e para a mineração de itens compostos, chamado CFARM (*Composite Fuzzy ARM*).

Pôssas et al. (2000) propõem uma variação do algoritmo Apriori a fim de que um número menor de regras seja gerado. Os resultados apresentaram até 15% de redução. Vasconcelos e Carvalho (2004) mostra o uso do Apriori para mineração de dados da Web. A abordagem para a mineração de bases em que são geradas muitas regras (colossais), chamada Pattern-Fusion é apresentada por Zhu et al. (2007).

2.3.4.2. Classificações

As técnicas de classificação podem ser supervisionadas e não-supervisionadas. São usadas para prever valores de variáveis do tipo categóricas. Pode-se, por exemplo, criar um modelo que classifica os clientes de um banco como especiais ou de risco, um laboratório pode usar sua base histórica de voluntários e verificar em quais indivíduos uma nova droga pode ser melhor ministrada. Em ambos os cenários um modelo é criado para classificar a qual categoria um certo registro pertence: especial ou de risco, voluntários A, B ou C.

2.3.4.2.1. Árvores de Decisão (*Decision Trees*)

O método de classificação por Árvore de Decisão, funciona como um fluxograma em forma de árvore, onde cada nó (não folha) indica um teste feito sobre um valor (por exemplo, idade > 20). As ligações entre os nós representam os valores possíveis do teste do nó superior, e as folhas indicam a classe (categoria) a qual o registro pertence. Após a árvore de decisão montada, para classificarmos um novo registro, basta seguir o fluxo na árvore (mediante os testes nos nós não-folhas) começando no nó raiz até chegar a uma folha. Pela estrutura que formam, as árvores de decisões podem ser convertidas em Regras de Classificação. O sucesso das árvores de decisão, deve-se ao fato de ser uma técnica extremamente simples, não necessita de parâmetros de configuração e geralmente tem um bom grau de assertividade. Apesar de ser uma técnica extremamente poderosa, é necessária uma análise detalhada dos dados que serão usados para garantir bons resultados. Quinlan (1986) apresenta diversas técnicas para reduzir a complexidade das árvores de decisão geradas. Em um artigo recente Yang et al. (2007) apresentam um algoritmo para extrair regras acionáveis, ou seja, regras que são realmente úteis para a tomada de decisões. Um exemplo de árvore de decisão pode ser visto na figura 3.

Fonte: Bridge Academy, 2015.

2.3.4.2.2. Classificação Bayesiana (*Bayesian Classification*)

É uma técnica estatística (probabilidade condicional) baseada no teorema de Thomas Bayes (BUSSAB e MORETTIN, 2010). Segundo o teorema de Bayes, é possível encontrar a probabilidade de um certo evento ocorrer, dada a probabilidade de um outro evento que já ocorreu: $\text{Probabilidade (B dado A)} = \frac{\text{Probabilidade (A e B)}}{\text{Probabilidade(A)}}$. Comparativos mostram que os algoritmos Bayesianos, chamados de *Naive Bayes*, obtiveram resultados compatíveis com os métodos de árvore de decisão e redes neurais. Devido a sua simplicidade e o alto poder preditivo, é um dos algoritmos mais utilizados (ZHANG, 2004). O algoritmo de *Naive Bayes* parte do princípio que não exista relação de dependência entre os atributos. No entanto, nem sempre isto é possível. Nestes casos, uma variação conhecida como *Bayesian Belief Networks*, ou *Bayesian Networks*, como aparece em Niedermayer (1998), deve ser utilizada. Em Hall e Frank (2008), é proposta uma combinação dos algoritmos de *naive Bayes* e Árvore de Decisão para realizar a classificação. Mazlack (2008) expõe uma fragilidade na técnica *naive Bayes*.

2.3.4.2.3. Classificação Baseada em Regras (*Rule-Based Classification*)

A classificação baseada em regras segue a estrutura: SE condição ENTÃO conclusão (semelhante as regras de associação). Esse tipo de construção geralmente é recuperado de uma árvore de decisão (em estruturas com muitas variáveis, a interpretação dos resultados somente pela árvore de decisão é muito complexa). Uma nova estratégia na obtenção das regras é através de algoritmos de Cobertura Sequencial (*Sequential Covering Algorithm*), diretamente aplicados nos conjuntos de dados. AQ, CN2 e RIPPER são exemplos desses algoritmos. Uma outra forma de obtenção dessas regras é através de algoritmos de Regras de Associação.

2.3.4.2.4. Redes Neurais (*Neural Networks*)

É uma técnica que tem origem na psicologia e na neurobiologia. Consiste basicamente em simular o comportamento dos neurônios. De maneira geral, uma rede neural pode ser vista como um conjunto de unidades de entrada e saída conectados por camadas intermediárias e cada ligação possui um peso associado. Durante o

processo de aprendizado, a rede ajusta estes pesos para conseguir classificar corretamente um objeto. É uma técnica que necessita de um longo período de treinamento, ajustes finos dos parâmetros e é de difícil interpretação, não sendo possível identificar de forma clara a relação entre a entrada e a saída. Em contrapartida, as redes neurais conseguem trabalhar de forma que não sofram com valores errados e também podem identificar padrões para os quais nunca foram treinados. Um dos algoritmos mais conhecidos de redes neurais é o *backpropagation*, Crochat e Franklin, popularizado na década de 80, que realiza o aprendizado pela correção de erros. Na figura 4 podemos ver um exemplo de uma rede neural.

Figura 6: Rede Neural

Fonte: Lattaro, 2017

2.3.4.2.5. SVM (*Support Vector Machines*)

Apesar de relatos dos anos 60 sobre a técnica de SVM, foi em 1992 que um primeiro artigo foi apresentado por Boser et al. (1992) . Apesar de ser uma técnica nova, tem chamado muita atenção pelos seus resultados: obtém altos índices de assertividade, permite modelar situações não-lineares complexas gerando modelos de simples interpretação, pode ser usada para relações lineares e não-lineares, entre outros. É utilizado tanto para tarefas de classificação quanto de predição. Atualmente

um dos problemas da técnica de SVM é o tempo utilizado no aprendizado. Muitas pesquisas têm se concentrado neste aspecto.

2.3.4.2.6. Classificação por Regras de Associação (*Classification by Association Rule*)

Recentemente, as técnicas de Regras de Associação estão sendo usadas para a classificação. A ideia geral é buscar por padrões de associações fortes entre os itens (utilizando-se do conceito de frequência) e as categorias. Basicamente consiste em dois passos: primeiro, os dados de treinamento são analisados para que se obtenha os itens mais frequentes. Em seguida, estes itens são usados para a geração das regras. Alguns estudos demonstraram que esta técnica tem apresentado mais assertividade do que algoritmos tradicionais, como o C4.5. Alguns exemplos de algoritmos de classificação são: CBA (*Classification-Based Association*), Liu et al (1998), CMAR (Classification based on Multiple Association Rules), Li et al (2001) e CPAR, Yin e Han (2001). Wang et al (2008) mostra uma nova abordagem chamada de CARM (*Classification Association Rule Mining*).

2.3.4.2.7. Aprendizado Tardio (*Lazy Learners*)

As técnicas de classificação descritas até agora usam um conjunto de dados de treinamento para aprender a classificar um novo registro. Assim, quando são submetidas a um novo registro elas já estão prontas, ou seja, já aprenderam. Existe, no entanto, uma outra categoria de métodos, que somente realizam esse aprendizado quando solicitado para a classificação de um novo registro. Neste caso, o aprendizado é considerado tardio. Apesar de necessitar de um tempo menor de treinamento, esses métodos são muito dispendiosos computacionalmente, pois necessitam de técnicas para armazenar e recuperar os dados de treinamento. Por outro lado, esses métodos permitem um aprendizado incremental. O algoritmo conhecido como kNN (*k - Nearest Neighbor*), descrito na década de 50, só se tornou popular na década de 60, com o aumento da capacidade computacional. Basicamente, esse algoritmo armazena os dados de treinamento e quando um novo objeto é submetido para classificação, o algoritmo procura os k registros mais próximos (medida de distância) deste novo registro. O novo registro é classificado na classe mais comum entre todos os k

registros mais próximos. No algoritmo chamado de *Case-Based Reasoning* (CBR), ao invés de armazenar os dados de treinamento, ele armazena os casos para a solução dos problemas. Para a classificação de um novo objeto, a base de treinamento é analisada em busca de uma solução. Caso não encontre, o algoritmo sugere a solução mais próxima. Esse algoritmo tem sido bastante utilizado na área de suporte aos usuários, Médica, Engenharia e Direito.

2.3.4.2.8. Algoritmo Genético (*Genetic Algorithm*)

A ideia dos algoritmos genéticos segue a teoria da evolução. Geralmente, no estágio inicial uma população é definida de forma aleatória. Seguindo a lei do mais forte (evolução), uma nova população é gerada com base na atual, porém, os indivíduos passam por processos de troca genética e mutação. Este processo continua até que populações com indivíduos mais fortes sejam geradas ou que atinja algum critério de parada.

2.3.4.2.9. Conjuntos Aproximados (*Rought Set*)

É uma técnica que consegue realizar a classificação mesmo com dados imprecisos ou errados e é utilizada para valores discretos. A ideia geral destes algoritmos é a de classe de equivalência: eles consideram que os elementos de uma classe são indiscerníveis e trabalham com a ideia de aproximação para a criação das categorias. Por exemplo, uma estrutura, chamada *Rought Set*, Grzymala-Busse (2008), é criada para uma classe C. Esta estrutura é cercada por dois outros conjuntos de aproximação (chamados de baixo e alto). O conjunto de baixa aproximação de C contém os registros que certamente são desta classe. O conjunto de alta aproximação contém os registros que não podem ser definidos como não pertencentes à classe C. Um novo registro é classificado mediante a aproximação com um destes conjuntos. Busse (2008) faz uma comparação do algoritmo MLEM2 (*Modified Learning from Examples Module, version 2*) com duas variações. Uma representação dos conjuntos aproximados pode ser vista na figura 10.

2.3.4.2.10. Conjuntos Nebulosos (*Fuzzy Set*)

A classificação baseada em regras apresenta um problema relacionado às variáveis contínuas. Elas necessitam de um ponto de corte bem definido, o que às vezes é ruim ou impossível. Por exemplo, SE salário > 4.000 ENTÃO credito = ok. Porém, registros com salário de 3.999 não serão contemplados. Proposta por Lotfi Zadeh (1965), a ideia dos conjuntos Fuzzy é de que, ao invés de realizar um corte direto, essas variáveis sejam discretizadas em categorias e a lógica nebulosa aplicada para definição dos limites destas categorias. Com isso, ao invés de se ter as categorias com limites de corte bem definido, tem-se um certo grau de flexibilidade entre as categorias. Na figura 5 pode-se ver um exemplo de um conjunto nebuloso.

Figura 7: Conjuntos Nebulosos

Fonte: Han e Kamber, 2006

2.3.4.3. Agrupamentos

As técnicas de agrupamento são consideradas como não supervisionadas. Dado um conjunto de registros, são gerados agrupamentos (ou cluster), contendo os registros mais semelhantes. Em geral, as medidas de similaridade usadas são as medidas de distâncias tradicionais (Euclidiana, Manhattan, etc.). Os elementos de um cluster são considerados similares aos elementos no mesmo cluster e dissimilares aos elementos nos outros *clusters*. Por trabalhar com o conceito de distância (similaridade) entre os registros, geralmente é necessário realizar a transformação dos diferentes tipos de dados (ordinais, categóricos, binários, intervalos) para uma escala comum,

exemplo [0.0, 1.0]. Podemos classificar os algoritmos de agrupamento nas seguintes categorias:

2.3.4.3.1. Métodos de Particionamento (*Partitioning Methods*)

Dado um conjunto D de dados com n registros e k o número de agrupamentos desejados, os algoritmos de particionamento organizam os objetos em k agrupamentos, tal que $k \leq n$. Os algoritmos mais comuns de agrupamento são: k -Means e k -Medoids.

- **k-Means:** Esse algoritmo usa o conceito de centroide. Dado um conjunto de dados, o algoritmo seleciona de forma aleatória k registros, cada um representando um agrupamento. Para cada registro restante, é calculada a similaridade entre o registro analisado e o centro de cada agrupamento. O objeto é inserido no agrupamento com a menor distância, ou seja, maior similaridade. O centro do cluster é recalculado a cada novo elemento inserido. Diferentes variações surgiram: implementando otimizações para escolha do valor do k , novas medidas de dissimilaridade e estratégias para o cálculo do centro do agrupamento. Uma variação bem conhecida do k -Means é o k -Modes. Nesse caso, ao invés de calcular o centro do agrupamento através da média de distância dos registros, ele usa a moda.
- **k-Medoids:** É uma variação do k -Means. Neste algoritmo, ao invés de calcular o centro do agrupamento e usá-lo como referência, trabalha-se com o conceito do objeto mais central do agrupamento. As variações mais conhecidas são os algoritmos PAM (*Partitioning Around Medoids*) e CLARA (*Clustering Large Applications*).

2.3.4.3.2. Métodos Hierárquicos (*Hierarchical Methods*)

A ideia básica dos métodos hierárquicos é criar o agrupamento por meio da aglomeração ou da divisão dos elementos do conjunto. A forma gerada por estes métodos é um dendrograma (gráfico em formato de árvore, conforme figura 6). Dois tipos básicos de métodos hierárquicos podem ser encontrados: Aglomerativos e Divisivos.

Figura 8: Exemplo de Dendograma

Fonte: Mendonça et al, 2015

- **Aglomerativos:** Adotam uma estratégia *bottom-up* onde, inicialmente, cada objeto é considerado um agrupamento. A similaridade é calculada entre um agrupamento específico e os outros agrupamentos. Os agrupamentos mais similares vão se unindo e formando novos agrupamentos. O processo continua, até que exista apenas um agrupamento principal. Os algoritmos AGNES (*Agglomerative Nesting*) e CURE (*Clustering Using Representatives*) utilizam esta estratégia.
- **Divisivos:** Adotam uma estratégia *top-down*, onde inicialmente todos os objetos estão no mesmo agrupamento. Os agrupamentos vão sofrendo divisões, até que cada objeto represente um agrupamento. O algoritmo DIANA (*Divisive Analysis*) utiliza esta estratégia.

2.3.4.3.3. Métodos Baseados na Densidade (*Density-Based Methods*)

Os métodos de particionamento e hierárquicos geram agrupamentos de formato esféricos (distribuição dos valores dos dados é mais esparsa). No entanto, existem situações em que essa distribuição é mais densa e que tais métodos não apresentam resultados satisfatórios. Os métodos baseados na densidade conseguem melhores resultados. Destacamos os algoritmos: DBSCAN (*Density-Based Clustering Method Based on Connected Regions with Sufficiently High Density*), OPTICS (*Ordering Points to Identify the Clustering Structure*) e DENCLUE (*Density-based Clustering*). Em Duczmal e Assunção (2018), é proposta uma técnica usando a estratégia do *Simulated Annealing*.

2.3.4.3.4. Métodos Baseados em Grade (*Grid-Based Methods*)

Métodos baseado em grades, utilizam-se da estrutura de grades e dividem os registros nas células desta grade. Apresentam um tempo de processamento bem rápido. Os principais algoritmos são o STING (*Statistical Information Grid*) e o WaveCluster (*Clustering Using Wavelet Transformation*).

2.3.4.3.5. Métodos Baseados em Modelos (*Model-Based Methods*)

Os métodos baseados em modelos criam um modelo para cada agrupamento e tentam identificar o melhor modelo para cada objeto. Este método parte da ideia de que os dados são gerados por uma série de probabilidade de distribuições. Os algoritmos EM (*Expectation Maximization*), uma variação do k-Means, COBWEB e CLASSIT implementam o método de agrupamento baseado em modelos.

2.3.5. Limitações da Mineração

Apesar da grande potencialidade oferecida pela Mineração de Dados, alguns fatores devem ser analisados. Wang et al. (2008) discutem como alguns desses fatores podem prejudicar as técnicas de mineração:

- As relações entre os atributos precisam ser muito bem definidas, caso contrário os resultados podem ser mal interpretados;
- Permitir que o processo de treinamento execute por muito tempo, até que se consiga obter indícios que possam levar à conclusões factíveis;
- Gerar subsídios para uma conclusão errada tornando-a mais plausível. Porém, uma interpretação falha pode disfarçar as falhas nos dados;
- Usar um grande número de variáveis.

Alguns outros autores mencionam três outros fatores: o alto conhecimento exigido dos usuários, a escolha do repositório e o uso de muitas variáveis. Wang et al. (2008) categorizam os problemas encontrados na mineração de dados em quatro grupos: estatísticos, precisão dos dados e padronizações, técnicos (problemas encontrados em diversos métodos, tais como Redes Neurais, Árvores de Decisão, Algoritmos Genéticos e Lógica Nebulosa) e organizacionais. Segundo Seifert (2004), a Mineração

de Dados apesar de revelar padrões e relacionamentos, não os explica. Além disto, alguns relacionamentos e padrões casuais não são capturados.

Outra questão que traz grande impacto na utilização da Mineração de Dados refere-se à privacidade e à legislação. Trabalhar com dados sobre o indivíduo traz implicações que precisam ser consideradas e analisadas. Seifert (2004), mostra que o Congresso Americano já aprova leis para gerir o uso da Mineração de Dados e as questões de privacidade ligadas a elas. Zhan et al. (2008) apresentam um modelo para se trabalhar a privacidade dos dados.

Em Fayyad et al (1996), alguns desafios que precisam ser superados são apresentados:

- Técnicas para lidar com base de dados cada vez maiores, chegando a casa dos *Terabytes*;
- Cada vez mais as tabelas possuem mais atributos, aumentando o espaço de busca (alta dimensionalidade);
- Os modelos são construídos usando um conjunto limitado de dados, que podem não conter todos os padrões e com isto, ao serem submetidos a novos dados, se comportam de maneira errônea;
- A velocidade com que os dados mudam faz com que os modelos gerem resultados inválidos;
- O problema da baixa qualidade dos dados;
- Complexidade dos relacionamentos entre os atributos;
- Tornar os padrões descobertos mais legíveis, facilitando o entendimento e a interpretação pelo usuário;
- A baixa interação e a dificuldade de inserção de conhecimento prévio nos modelos;
- Os sistemas cada vez mais dependem de outros sistemas, gerando problemas de integração.

2.4. Organização Criminosa

Na legislação brasileira o conceito de organização criminosa é determinado pela Lei nº 12.850/2013 que diz o seguinte:

Art. 1º, § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. (BRASIL, 2013).

Portanto o crime de organização criminosa consiste no fato de 4 ou mais pessoas se associarem com interesses comuns para prática de crimes cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou de caráter transnacional. Para que o crime de organização criminosa se configure não é necessária a prática de crime, bastando apenas que fique demonstrada a intenção de se associar para praticar a conduta criminosa, razão pela qual o crime de organização criminosa é considerado um crime formal.

A estrutura organizacional de uma organização criminosa lembra a estrutura de uma empresa, onde cada um tem tarefas e responsabilidades a serem cumpridas. Todos os membros da organização criminosa são tipificados no crime como autores, porém o chefe da organização, devido a sua posição hierárquica, recebe agravante em sua pena independente de ter cometido diretamente atos criminosos.

As penas podem sofrer aumento quando for empregado nos crimes o uso de armas de fogo, participação de crianças ou adolescentes, funcionário público, que o produto ou proveito da infração destine-se, no todo ou em parte, ao exterior, ou, ainda, nos casos em que a organização criminosa mantenha conexão com outras organizações criminosas independentes, conforme regulamentado pelo artigo 2º, do 2º ao 4º parágrafos, alíneas I a V da mesma lei.

Art. 2º § 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I - Se há participação de criança ou adolescente;

II - Se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;

IV - Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;

V - Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. (BRASIL, 2013)

2.5. Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) é o órgão responsável pelos assuntos referentes à segurança pública do estado da Bahia, sob a gestão do Secretário de estado, subordinado direto do Governador do estado. Suas ações e organização são regidas pelo decreto de lei nº 10.186/06.

O decreto estabelece que a secretaria “tem por finalidade formular e executar a política governamental destinada à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e patrimônio, bem como assegurar os direitos e garantias fundamentais”. Compete à Secretaria de Segurança Pública:

- programar, superintender, dirigir e orientar os serviços de polícia e segurança pública do Estado;
- exercer atividades de polícia administrativa, judiciária e de manutenção da ordem pública, executando ações policiais ostensivas, preventivas, repressivas e de investigação criminal, bem como o policiamento em todo o território do Estado;
- manter sistema de informações estratégicas, visando à preservação dos bens e interesses penalmente tutelados;
- participar da defesa civil do Estado;
- promover a formação, capacitação e aperfeiçoamento dos servidores policiais civis e policiais militares;
- realizar perícias criminalísticas e médico-legais e a identificação civil e criminal;
- exercer outras atividades correlatas.

Fazem parte da estrutura organizacional da SSP a Polícia Militar da Bahia (PM), Polícia Civil (PC), Departamento de Polícia Técnica (DPT) e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (BM). A ilustração a seguir demonstra o organograma da SSP.

Figura: Organograma SSP-BA

Fonte: Secretaria de Segurança Pública da Bahia

2.5.1 Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) é unidade integrante da estrutura da SSP, Órgão em Regime Especial de Administração Direta, subordina diretamente à Secretaria de Segurança Pública, dirigida por um Delegado de Polícia Civil empossado em cargo de Delegado Geral. Sua estrutura, organização e competências são regidas pela Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia nº 11.370/09, que diz:

Art. 6º - À Polícia Civil do Estado da Bahia compete:

- I - Exercer, de ofício e com exclusividade, as funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, exceto as de natureza militar e as privativas da Polícia Federal;
- II - Cumprir mandados judiciais e realizar diligências requisitadas pelo Poder Judiciário ou Ministério Público e fornecer informações para instrução processual;
- III - realizar ou requisitar exames periciais, proceder à identificação civil e criminal, adotando providências destinadas a colher, resguardar e interpretar indícios ou provas de infrações penais e sua autoria;
- IV - Formalizar, com exclusividade, o inquérito policial e o termo circunstanciado de ocorrência e demais procedimentos, bem como os procedimentos administrativos disciplinares, visando apurar as infrações atribuídas a seus servidores, na forma da lei;

V - Exercer o controle e fiscalização de armas e munições da instituição Policial Civil, de explosivos, fogos de artifícios e demais produtos controlados, bem como a fiscalização de jogos, diversões públicas, hotéis e congêneres, na forma da lei;

VI - Promover a seleção, recrutamento, formação, aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional e cultural de seus servidores;

VII - desenvolver o ensino, extensão, pesquisas e estudos permanentes para garantir a excelência das ações de preservação da ordem pública e repressão dos ilícitos penais;

VIII - realizar ações de inteligência e participar dos sistemas integrados de informações dos órgãos públicos municipais, estaduais, federais e de entidades privadas de interesse da investigação policial;

IX - Manter intercâmbio operacional e técnico-científico com instituições policiais nacionais e estrangeiras;

X - Organizar, executar e manter serviços de estudo, análise, estatística e pesquisa sobre criminalidade e violência, inclusive mediante celebração de convênios, com órgãos congêneres. (BRASIL, 2009)

A função da Polícia Civil (PC) é regulamentada pelo 4º parágrafo do artigo 144 da Constituição Federal (1988), que estabelece que “às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”. Tem sua função estabelecida como polícia judiciária, pois cabe a ela a apuração das infrações penais, conhecida também como investigação policial, através de inquérito policial, por meio de coleta de provas e o esclarecimento da autoria e materialidade do crime que é remetido ao juízo criminal competente após sua conclusão. Através desse inquérito policial que será dado o julgamento do fato pelo Poder Judiciário.

A PC desenvolve os serviços de sua competência basicamente através das delegacias policiais, que são o centro das investigações e dos demais atos de polícia judiciária e pontos de atendimento e proteção à população. As delegacias são divididas entre as Delegacias Territoriais (DT) e Delegacias Especializadas. As DTs são divididas por circunscrições, divisões territoriais que engloba um ou mais bairros, que detêm a responsabilidade sobre os crimes ocorridos em sua circunscrição. As Delegacias Especializadas surgiram em decorrência de legislações especiais como Lei Maria da Penha e Estatuto do Idoso e em decorrência ao desenvolvimento das atividades criminosas que também se especializaram, organizaram-se em quadrilhas e estenderam as suas ações por largas faixas territoriais.

As carreiras que compõem a polícia Civil são de Delegado, Escrivão e Investigador. O cargo de Delegado é dado a bacharéis de direito, mediante concurso específico, e é o responsável pelas Delegacias de polícia para o qual são designados. Segundo consta na Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia nº 11.370/09, são atribuições do cargo de delegado:

- lavrar autos de prisão em flagrante e termos circunstanciados;
- presidir inquéritos policiais, conduzindo os rumos das investigações e formalmente elaborando portarias, despachos interlocutórios, relatórios finais de inquéritos e de termos circunstanciados;
- apreender objetos que tiverem relação com o fato delituoso;
- requisitar perícias em geral para a formalização da prova criminal;
- elaborar relatórios, bem como representar pela decretação judicial de prisões cautelares (temporárias e preventivas);
- arbitrar fiança quando a pena máxima cominada ao delito seja de até 4 anos;
- determinar o afastamento de qualquer servidor público que venha a indiciar pelo crime de lavagem de dinheiro;

Para o cargo de Investigador de Polícia é exigido nível superior em qualquer área e aprovação em concurso próprio. São competências do Investigador de Polícia:

- Cumprir os despachos do Delegado de Polícia;
- Proceder pesquisas para o estabelecimento das causas, circunstâncias e autoria das infrações penais e administrativas;
- Cumprir diligências, dar cumprimento à mandados de prisão e de busca e apreensão;
- Participar na gestão de dados, informações e conhecimentos pertinentes à atividade investigativa e na execução de prisões;
- Executar as ações necessárias para a segurança policial;
- Expedir, mediante requerimento e despacho da autoridade policial, certidões e traslados;
- Executar a busca pessoal, a identificação criminal e datiloscópica de pessoas (na ausência do Papiloscopista Policial) para captação dos elementos indicativos de autoria de infrações penais;
- Coletar dados objetivos e subjetivos pertinentes aos vestígios encontrados em bens, objetos e em locais de cometimento de infrações penais para os fins de apuração de infrações penais;

- Registrar boletins de ocorrência, pesquisar antecedentes criminais e emplacamentos de veículos;
- Atender o público pessoalmente e por telefone nos plantões policiais;

O Escrivão de Polícia tem as seguintes atribuições:

- Cumprir as determinações legais da Autoridade Policial;
- Ouvir as partes envolvidas, vítimas, averiguados, autores, testemunhas, no distrito ou onde se possam encontrar, buscando a apuração dos fatos;
- Atender ao público com presteza valendo-se do dever de polícia;
- Trabalhar juntamente com o Delegado de Polícia durante a lavratura de boletins de ocorrência, flagrantes ou prisões cautelares;
- Cumprir mandados de prisão, ordens de serviço, autos de apreensão, de entrega, de avaliação, de acareação, de reconhecimento de pessoas ou objetos;
- Realizar traslados, intimações, citações e notificações;
- Elaborar boletins de ocorrência, de prisão em flagrante delito ou medidas cautelares;
- Providenciar a identificação, recolhimento e soltura de presos;
- Fiscalizar a continuidade dos inquéritos, providenciando a sua normalidade sequencial;
- Orientar a escrituração dos registros nas delegacias;
- Colher informações de interesse policial;
- Encaminhar vítimas para exames de corpo de delito ou solicitar as perícias cabíveis munido das guias subscritas pelo Delegado de Polícia;
- Acompanhar o Delegado de Polícia nas diligências que se fizerem necessárias;
- Preparar expedientes;
- Conduzir viaturas policiais;
- Participar do levantamento de local de crime;
- Apreender objetos, valores e instrumentos utilizados na prática de crimes e mantê-los sob custódia;
- Atuar nos procedimentos policiais de investigação;

- Cumprir medidas de segurança orgânica;
- Prestar assistência à Autoridade Policial;
- Assinar documentos que necessitem de fé pública;
- Trabalhar em serviços de inteligência policial;

2.5.2 Polícia Militar

Da mesma forma que a Polícia Civil, a Polícia Militar (PM) é definida pelo 5º parágrafo do artigo 144 da Constituição Federal (1988), que estabelece que “às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública [...]”, e é reforçada pela Constituição Estadual, artigo 148, incisos de I a V. É um órgão da Administração Direta do Estado.

A ela cabe a execução de forma exclusiva do policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Portanto sua ação se dá no sentido de evitar que crimes e delitos ocorram. Sua ostensividade se caracteriza por ações de fiscalização de polícia, onde o policial pode ser facilmente identificado pelo fardamento, armamento, equipamento e viatura.

Existem diversas formas através das quais a Polícia Militar da Bahia realiza as suas competências:

- Policiamento ostensivo a pé;
- Policiamento de trânsito;
- Rádio patrulhamento: policiamento realizado 24 horas, através de viaturas padronizadas e equipadas com rádio, para atendimento das ocorrências em geral;
- Policiamento de guarda: realizado pelo Batalhão de Polícia de Guardas (BPGd), através da guarda externa dos estabelecimentos prisionais, escolta e custódia de presos;
- Policiamento rodoviário: controle e fiscalização de trânsito realizado nas rodovias estaduais;
- Policiamento com cães: patrulhamento realizado com o apoio de cães devidamente treinados;
- Força tática;
- Rondas especiais;

- Policiamento montado;
- Policiamento aéreo;

A Lei Ordinária nº 13.201, de 9 de dezembro de 2014, que reorganiza a Polícia Militar da Bahia, dispõe sobre seu efetivo e dá outras providências, determina as seguintes competências:

- I - Executar, com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares às Forças Armadas, o policiamento ostensivo fardado, planejado pelas autoridades policiais militares competentes, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a preservação da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos;
- II - exercer a missão de polícia ostensiva de segurança, de trânsito urbano e rodoviário, de proteção ambiental, guarda de presídios e instalações vitais, além do relacionado com a prevenção criminal, justiça restaurativa, proteção e promoção aos direitos humanos, preservação e restauração da ordem pública;
- III - atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão em locais ou áreas específicas, onde se presume ser possível a perturbação da ordem, mediando conflitos e gerenciando crises em segurança pública;
- IV - atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas, e exercer a atividade de repressão criminal especializada;
- V - exercer a função de polícia judiciária militar, na forma da lei;
- VI - promover e executar ações de inteligência, de forma integrada com o Sistema de Inteligência, na forma da lei;
- VII - promover e executar pesquisa, estatística e análise criminal, com vistas à eficácia do planejamento e ação policial militar;
- VIII - garantir o exercício do poder de polícia aos órgãos públicos, especialmente os da área fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e do patrimônio cultural;
- IX - atender à convocação, inclusive mobilização, do Governo Federal em caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego em suas competências específicas de polícia militar e como participante da Defesa Interna e da Defesa Territorial, na forma da legislação específica;
- X - instruir e orientar, na forma da lei federal, as guardas municipais se assim convier à Administração do Estado e dos respectivos Municípios;
- XI - instaurar o inquérito policial militar;
- XII - instaurar sindicâncias, processos disciplinares sumários e processos administrativos disciplinares para apurar transgressões disciplinares atribuídas aos policiais militares, sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 57 desta Lei;
- XIII - realizar vistorias e inspeções em estruturas e edificações utilizadas para eventos públicos, com vistas à segurança pública;
- XIV - exercer outras competências necessárias ao cumprimento da sua finalidade institucional. (BAHIA, 2014)

2.6. Trabalhos Relacionados

Na literatura existem trabalhos próximos que podem servir como complemento desta pesquisa. A dissertação de mestrado de autoria do aluno Reginaldo Pereira dos Santos Filho, em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação, pelo

Programa de pós-graduação da Universidade Católica de Brasília em março de 2012, trata-se de um estudo de caso utilizando os sistemas corporativos da Polícia Civil do Distrito Federal para a identificação de ocorrências de tipos de crimes em uma região geográfica, utilizando técnicas de *Data Mining*. Este trabalho deu origem ao livro “Inteligência Policial - Um estudo sobre os benefícios de informações georreferenciadas na investigação policial”, de autoria do próprio Reginaldo e José Wellington Cunha da Silva, pela Editora Prismas em 2014.

Outro trabalho relacionado é a dissertação de mestrado de autoria do aluno Celso Moreira Ferro Júnior, com o título “Inteligência Policial - Um estudo sobre os benefícios de informações georreferenciadas na investigação policial”, pela Universidade Católica de Brasília, 2017. É uma revisão da literatura sobre a utilização de técnicas de *Data Mining* e *Data Analytics* por agências de investigação Criminal do Brasil.

Um terceiro trabalho pesquisado é a dissertação de mestrado de autoria do aluno Marcelo Damasceno de Melo com o título “Um processo de mineração de dados para predição de níveis criminais de áreas geográficas” pela Universidade Estadual do Ceará em 2010, Onde o autor propõe um processo de mineração de dados para predição dos níveis criminais de áreas geográficas urbanas, utilizando como estudo de caso a região metropolitana de Fortaleza/CE.

Este trabalho propõe através da revisão da literatura, a utilização de técnicas de mineração de dados para a integração das bases de dados da polícia no estado da Bahia, utilizando como estudo de caso o cenário da polícia civil do estado da Bahia tendo como foco o problema da inexistência de integração entre estas bases de dados propondo a aplicação de um algoritmo de mineração de dados com um modelo proposto para o futuro desenvolvimento de software para integração das bases de dados dispersas.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo tem como método a pesquisa exploratória, um dos tipos de pesquisa científica que consiste na realização de um estudo para a familiarização do pesquisador com o objeto que está sendo investigado. Através de uma abordagem qualitativa, que visa produzir informações aprofundadas e ilustrativas (DESLAURIERS, 1991), este trabalho buscou avaliar as teorias ou conceitos já

existentes no conhecimento referente ao aprendizado de máquina, inteligência artificial, mineração de dados e a estrutura da segurança pública que podem ser aplicados ao problema definido neste estudo.

Segundo Prodanov e Freitras (2013):

Pesquisa exploratória é quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 51-52).

Também foi aplicado questionário a stakeholders importantes no processo que tem como objetivo obter informações sobre o tema estudado com pessoas que possuem algum nível de familiaridade com o mesmo. Isto consiste na aplicação de um questionário direcionado aos diferentes stakeholders interessados no projeto.

Para essa pesquisa foi feita uma revisão literária dos temas necessários para definição da melhor técnica a aplicar e duas pesquisas através de questionários com *stakeholders* que representam o conjunto dos interessados no resultado desta pesquisa.

3.1. Universo da Pesquisa

A pesquisa foi realizada através do estudo das técnicas já existentes de aprendizado de máquina, inteligência artificial e mineração de dados em literatura, no ambiente de trabalho do próprio aluno pesquisador e através de entrevistas com partes importantes ao processo policial.

A escolha da Secretaria da Segurança Pública da Bahia se deu por motivo de afinidade com o pesquisador, por ser o local de trabalho, e acessibilidade facilitada aos dados e contatos necessários para o desenvolvimento da pesquisa. Para que esta pesquisa fosse útil para a sociedade, precisou ser baseada na estrutura e modelo de dados que já eram utilizados pelas forças de segurança pública atuantes no estado, justificando a necessidade deste problema de pesquisa.

3.2. Instrumento da Pesquisa

A coleta dos dados foi desenvolvida em dois momentos: no primeiro momento foi realizada uma entrevista estruturada através de questionário que teve como objetivo fundamentar a justificativa deste estudo através dos relatos das pessoas ligadas ao tema dentro da estrutura da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. Este questionário foi composto de 13 perguntas subjetivas onde o entrevistado poderia dar sua opinião e conhecimento sobre as suas atividades relacionadas ao tema dentro da Secretaria. As perguntas foram direcionadas com o intuito de descobrir se há uma solução idêntica ao tema proposto, qual a necessidade do desenvolvimento de uma ferramenta como esta, quem são os interessados neste propósito, as informações necessárias para a classificação pretendida e como estas informações podem auxiliar no combate ao crime.

Para dar as respostas aos dois questionários não são necessários conhecimentos técnicos específicos relativos à esta pesquisa, sendo necessário apenas o conhecimento das atividades de trabalho de cada entrevistado.

3.3. Limitação da Pesquisa

O desenvolvimento deste trabalho de pesquisa não tem como objetivo o desenvolvimento de uma solução de software para a aplicação dos resultados obtidos. Limita-se à demonstração dos resultados obtidos através da submissão dos dados ao algoritmo escolhido, demonstrando a viabilidade e dando uma base para uma solução futura que possa implementar os conceitos aqui tratados. A simulação executada também é limitada aos recursos de processamento disponíveis para o pesquisador conforme a descrição do experimento de simulação.

4. SIMULAÇÕES E RESULTADOS

Para a execução dos testes com os algoritmos selecionados, foi feita uma extração da base de dados do sistema de ocorrências policiais da SSP. Apenas para efeito de demonstração e comparação, essa extração consiste em uma fração dos dados totais, devido à alta complexidade e poder computacional necessários para tratar grandes quantidades de dados. Foi realizada a extração de 10.000 ocorrências com os seguintes critérios:

- Ocorrências Delituosas (são ocorrências onde há o cometimento de um crime e obrigatoriamente deve conter pelo menos um autor e uma vítima);
- Ocorrências válidas;
- Apresentar apenas pessoas da ocorrência com o envolvimento do tipo “Autor”;
- Crime cometido;
- Município do fato;

Esses dados são de total domínio da SSP e sigilosos, portanto não podem ser divulgados ou visualizados neste trabalho. O pesquisador pelo fato de trabalhar na própria SSP, já tem acesso natural a estes dados, mas pelo seu caráter confidencial não pode divulgá-los.

Para executar os testes dos algoritmos foi utilizado o software RapidMiner Studio na versão 9.1.0 utilizando uma licença educacional, RapidMiner (2018). Este programa foi escolhido por ser uma poderosa ferramenta de *data mining* que permite ao usuário selecionar uma variedade de algoritmos que deseja utilizar, modelar as consultas e relacionamentos, fácil utilização, demonstrar resultados e comparativos entre os algoritmos selecionados. Além disso, o RapidMiner dá a possibilidade de utilizar uma licença educacional gratuita que proporciona acesso completo à ferramenta, o que foi ponto chave para sua escolha, já que a sua licença comercial com as *features* desejadas custa a partir de \$ 2.500 usuário/ano.

Apesar de terem sido selecionados 10.000 registros para a simulação, foi encontrada uma limitação ao tentar executar as simulações desses dados no RapidMiner. A limitação se encontra na utilização da licença educacional, que apesar

de não ter limitação para utilização das *features* da ferramenta, limita o uso de processadores a apenas 1, conforme informação abaixo retirada do site próprio.

Figura 9: Licença Educacional

EDUCATIONAL	
Free	
# Data Rows	Unlimited
# Logical Processors	1
Auto Model	✓
Turbo Prep	✓
License Expiration	After 12 Months
Customer Support	Community
Get a License	

Fonte: Site RapidMiner (2018)

Foi utilizado um computador com um processador de 8 núcleos (4 físicos + 4 lógicos), porém, a limitação no uso de processadores não permitiu que a simulação com os 10.000 registros fosse concluída, ocasionando erro na simulação e consequente travamento e encerramento do programa. Para contornar essa situação foi feita um filtro nos dados, para que ficassem apenas ocorrências onde o município fosse “Salvador”. Este filtro permitiu reduzir a quantidade de ocorrências de 10.000 para apenas 735 ocorrências. Essa redução permitiu a realização da simulação sem comprometimento dos resultados finais.

Posteriormente à extração, foi necessário um trabalho de limpeza e tratamento dos dados, como descrito no processo de KDD. Para isso foram os realizados os seguintes passos:

- Remoção de todas as ocorrências com “Autor Desconhecido” e outras variações cadastrados como pessoa;
- Remover todas as ocorrências onde aparecia apenas 1 autor, e esse autor não aparecesse em outra ocorrência;

Após esses passos foram selecionados dentre os disponíveis na ferramenta, 3 algoritmos de predição para análise preditiva da massa de dados. São eles *Naive Bayes*, *Decision Tree* e *Support Vector Machine (SVM)*. Abaixo segue um overview comparativo entre eles, extraído do RapidMiner.

Tabela 1: Comparativo de Resultados

Model	Accuracy	Standard Deviation	Runtime
Naive Bayes	95.4%	$\pm 1.6\%$	12 s
Decision Tree	1.2%	$\pm 1.0\%$	8 s
SVM	1.2%	$\pm 1.0\%$	55 s

Fonte: Elaboração própria

Figura 10: Precisão dos Algoritmos conforme os resultados

Fonte: Elaboração própria

Figura 11: Tempo de Execução em Simulação

Fonte: Elaboração própria

Como fica claro na demonstrado dos resultados, através das figuras acima, o *Naive Bayes* se mostra o mais assertivo e com uma performance acima da média, proporcionando uma rápida simulação. Por estes motivos ele se mostra como possivelmente o mais adequado para o desenvolvimento de uma ferramenta que utilize esta modelagem de dados.

5. CONCLUSÕES

A criminalidade infelizmente está presente na nossa sociedade, é um fato, uma realidade constante que conforme uma piora proporcionalmente a qualidade de vida da sociedade correlata. O crime fomenta (cria alguns e alimenta outros) vários problemas de ordem social, econômica e psicológica. O combate ao crime e contenção do seu avanço é um dever do poder público e deve ser feito tanto de forma reativa quanto de forma preventiva. Sendo assim a organização e o uso de recursos computacionais como a classificação e mineração de dados devem ser desenvolvidos para o auxílio do trabalho policial, maximizando sua eficiência e eficácia.

Após a análise das simulações realizadas, conforme o contexto definido, é possível selecionar o algoritmo *Naive Bayes* como o de maior assertividade para a modelagem pretendida baseada na sua performance. Porém para que seja possível executar essa modelagem de forma que possa ser utilizada na prática necessita-se

de uma maior qualidade de dados e uma modelagem mais aprofundada neste, além dos recursos computacionais adequados.

No conjunto de dados analisados como estudo de caso, da forma com os dados estão registrados na base de dados do sistema de ocorrências policiais do estado da Bahia, torna-se muito complexa a atividade de mineração de dados. Para uma melhor qualidade desses dados recomenda-se que:

- Não haja registro de pessoa com o nome de “Autor Desconhecido”, já que o sistema possui opção para “Autores desconhecidos”
- Necessário a obrigatoriedade um identificador único de pessoa, como nome da mãe, um documento ou data de nascimento;
- Obrigatoriedade de identificação da pessoa com um documento, para que não haja duplicidade desta pessoa no banco de dados

Como trabalho futuro, no contexto da pesquisa ela pode ser estendida para o topo do estado da arte como o estudo do algoritmo de Kohonen para a proposição do avanço do modelo atual, como por exemplo organizar os dados dimensionalmente em grupos de acordo com suas relações, sendo ele ideal para problemas onde os padrões são indeterminados ou desconhecidos, o que seria uma evolução ao atual modelo, tornando-o mais inteligente. No contexto do problema social analisado, é sugerido a integração das bases de dados policiais com uma aplicação que aplique as técnicas propostas neste trabalho, com o objetivo de identificar entre os dados existentes a conexões entre quadrilhas e fraudes, determinação de áreas mais perigosas e previsão de crimes baseado no histórico criminal regional e na correlação entre localidade x quadrilhas mapeadas e suas atividades criminosas.

REFERÊNCIAS

AGRAWAL, R.; IMIELINSKI, T.; SWAMI, A. **Mining association rules between sets of items in large databases**. Proc. of the ACM SIGMOD, p. 207–216, 1993.

AGRAWAL, R; SRIKANT, R. **Fast algorithms for mining association rules**. 20th International Conference on Very Large Data Bases, p. 487–499, 1994.

BAHIA. **Decreto nº 10.186**, de 20 de dezembro de 2006. Governo do Estado da Bahia. Aprova o Regimento da Secretaria da Segurança Pública. Governo do Estado da Bahia, Salvador, 20 dez. 2006.

BAHIA. **Lei nº 11.370**, de 4 de fevereiro de 2009. Institui a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia, e dá outras providências. Assembleia Legislativa, Governo do Estado da Bahia, Salvador, BA, fev. de 2009.

BAHIA. **Lei nº 13.201**, de 9 de dezembro de 2014. Reorganiza A Polícia Militar da Bahia, Dispõe Sobre Seu Efetivo e dá Outras Providências. Assembleia Legislativa, Governo do Estado da Bahia, Salvador, BA, dez. 2014.

BARR, A.; FEIGENBAUM, E. A. **The Handbook of Artificial Intelligence**. HeirisTech Press, 1981.

BERRY, M. J. A.; LINOFF, G. S. **Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Support**. Edição: 1 ed. New York: John Wiley & Sons, 1997.

BORGELT, C. **An implementation of the FP-growth algorithm**, 2005.

BOSE, B. E; GUYON, I. M; VAPNIK, V. N. **A training algorithm for optimal margin classifiers**. In: PROCEEDINGS OF THE 5TH ANNUAL ACM WORKSHOP ON COMPUTATIONAL LEARNING THEORY, p. 144–152. ACM Press, 1992.

BRAMER, M. **Undergraduate Topics in Computer Science - Principles of Data Mining**. Springer, 2007.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do texto: Juarez de Oliveira. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990.

BRASIL. **Lei nº 12.850**, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Subchefia para Assuntos Jurídicos, Casa Civil, Presidência da República, Brasília, DF, 2 de ago. 2013.

BUSSAB, W. de O.; MORETTIN, P. A.. **Estatística Básica** 6 ed. São Paulo: Saraiva. 2010.

CAMILO, C. O.; SILVA, J. C. **Mineração de Dados: Conceitos, Tarefas, Métodos e Ferramentas**. Instituto de Informática. Universidade Federal de Goiás. 2009.

- CASANOVA, A. A; LABIDI, S. **Algoritmo da Confiança Inversa para Mineração de Dados Baseado em Técnicas de Regras de Associação e Lógica Nebulosa**. XXV Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, 2005.
- CIOS, K. J; PEDRYCZ, W; SWINIARSKI, R. W; KURGAN, L. A. **Data Mining - A Knowledge Discovery Approach**. Springer, 2007.
- CROCHAT, P. FRANKLIN, D. **Back-Propagation Neural Network Tutorial**. Disponível em: <http://pcrochat.online.fr/webus/tutorial/BPN_tutorial.html>. Acesso em nov. de 2018.
- DAMASCENO DE MELO, M. **Um processo de mineração de dados para predição de níveis criminais de áreas geográficas**. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Computação, Universidade Estadual do Ceará, Ceará, 2010. p. 64.
- DESLAURIERS, J.P; **Recherche qualitative - Guide pratique**. Montreal: McGraw Hill. 1991.
- DUCZMAL, L; ASSUNÇÃO, R. **A simulated annealing strategy for the detection of arbitrarily shaped spatial clusters**. Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, Laboratório de Estatística Espacial, Department of Statistics, Universidade Federal de Minas Gerais, 2014
- FAYYAD, U. M. et al. **Advances in Knowledge Discovery and Data Mining**. Menlo Park, Calif.: AAAI Press, 1996.
- FERRO JÚNIOR, C. M. **Inteligência Organizacional, Análise de Vínculos e a Investigação Criminal: um estudo de caso na polícia civil do Distrito Federal**. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação, Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2007. p. 138.
- GOEBEL, M.; GRUENWALD, L. A Survey of Data Mining and Knowledge Discovery Software Tools. **SIGKDD Explor. News** l., v. 1, n. 1, p. 20–33, jun. 1999.
- GRZYMALA-BUSSE, J. W. **Mlem2 rule induction algorithms: With and without merging intervals**. In: STUDIES IN COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, p. 153U164. Springer-Verlag, 2008.
- HALL, M; FRANK, E. **Combining naive bayes and decision tables**. In 2008 FLAIRS Conference - AAAI, 2008.
- HAN, J.; KAMBER, M. **Data Mining: Concepts and Techniques**. Morgan Kaufmann Publishers, São Francisco, CA, 2000.
- HAN, J; KAMBER, M. **Data Mining: Concepts and Techniques**. Elsevier, 2006.
- KURZWEIL, R. **The Age of Intelligent Machines**. Cambridge, Mass: The MIT Press, 1992.

LAROSE, D. T. **Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining**. John Wiley and Sons, Inc, 2005.

LATTARO, A. **Redes Neurais Artificiais: O Que São? Onde Vivem? Do Que Se Alimentam?**. Disponível em: <<https://imasters.com.br/devsecops/redes-neurais-artificiais-o-que-sao-onde-vivem-do-que-se-alimentam>>. Acessado em nov. de 2018.

LI, W; HAN, J; PEI, J. **Cmar: Accurate and efficient classification based on multiple class-association rules**. Proceedings 2001 IEEE International Conference on Data Mining, San Jose, CA, USA, 2001, pp. 369-376. 2001.

LIU, B.; HSU, W.; MA, Y. **Integrating classification and association rule mining**. Proceedings of the Fourth International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. New York, NY: AAAI Press: 80-86 p. 1998.

LUGER, G. F.; STUBBLEFIELD, W. A. **Artificial intelligence (2nd ed.): structures and strategies for complex problem-solving**. Benjamin-Cummings Publishing Co., Inc., 1993.

LUSTOSA, V. G.. O Estado da Arte em Inteligência Artificial. **Colabor@ - Revista Digital da CVA-Ricesu**, Brasília, v. 2, n. 8, set. 2004.

MITCHELL, T. M.; MITCHELL, T.; THOMAS, M. **Machine Learning**. Edição: 1 ed. New York: McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 1997.

MANNILA, H; TOIVONEN, H; VERKAMO, A. I. **Efficient algorithms for discovering association rules**. AAAI Workshop of Knowledge Discovery in Databases, 1994.

MAZLACK, L. J. **Naive rules do not consider underlying causality**. In: STUDIES IN COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, p. 213U229. Springer-Verlag, 2008.

MCCUE, C. **Data Mining and Predictive Analysis - Intelligence Gathering and Crime Analysis**. Elsevier, 2007.

MENDONÇA, K. et al. **Influência Das Condições Do Processo De Secagem Na Qualidade De Fatias De Pequi (Caryocar Brasiliense Camb.)**. XXXVII Congresso Brasileiro de Sistemas Particulares. p. 1618-1627. Out. de 2015.

MUYEBA, M; KHAN, M. S; COENEN, F. **A framework for mining fuzzy association rules from composite items maybin**. In: PAKDD WORKSHOPS, p. 62-74. SpringerVerlag, 2008

NIEDERMAYER, D. **An Introduction to Bayesian Networks and Their Contemporary Applications**. In: (Ed.), v.156, 2008. p.117-130.

OLIVEIRA, R. R. CARVALHO, C. L. **Algoritmos de agrupamento e suas aplicações**. Technical Report, Universidade Federal de Goiás, 2008.

OLSON, D. L; DELEN, D. **Advanced Data Mining Techniques**. Springer, 2008

PALANCAR, J., et al. **A compressed vertical binary algorithm for mining frequent patterns**. In: STUDIES IN COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, p. 197 - 211. Springer-Verlag, 2008.

PM, M; DW, A. **UCI Repository of Machine Learning Databases**. Disponível em: <<http://www.ics.uci.edu/>>. Acessado em nov. 2018

PÔSSAS, B; JR., W. M; CARVALHO, M; RESENDE, R. **Using quantitative information for efficient association rule generation**. ACM SIGMOD Record, 29:19 – 25, 2000.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. D. **Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Universiade Freevale, 2013.

QUINLAN, J. R. **Simplifying decision trees**. Technical report, Massachusetts Institute of Technology, 1986.

RAPIDMINER. Disponível em: <<https://rapidminer.com/>>. Acesso em dez. de 2018

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. Edição: 2 ed. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, 2002.

SCHALKOFF, R. J. **Artificial Intelligence: An Engineering Approach**. McGraw-Hill, 1990.

SEIFERT, J. W. **Crs report for congress - data mining: An overview**. Technical report, Congressional Research Service, 2004.

SELIYA, N; KHOSHGOFTAAR, T. M. **Software Quality Modeling With Limited Apriori Defect Data**, chapter Chapter 1, p. 1–16. Idea Group Publishing, 2007

SHLENS, J. **A Tutorial on Principal Component Analysis**. Salk Insitute for Biological Studies and University of California, 2 edition, December 2005.

SMITH, L. I. **A tutorial on Principal Components Analysis**, February 2002.

TRONCHONI, A. B. et al. **Descoberta de Conhecimento em Base de Dados de Eventos de Desligamentos de Empresas de Distribuição**. Porto Alegre, 2008.

VASCONCELOS, L. M. R; CARVALHO, C. L. **Aplicação de regras de associação para mineração de dados na web**. Technical report, Universidade Federal de Goiás, 2004.

WANG, J.. **Encyclopedia of Data Warehousing and Mining**. Idea Group Reference, 2005.

WANG, J; HU, X; ZHU, D. **Minimizing the Minus Sides of Mining Data**. In: Taniar, D, editor, Data Mining And Knowledge Discovery Technologies, p. 254–279. IGI Publishing, 2008.

WANG, Y. J; XIN, Q; COENEN, F. **Mining efficiently significant classification association rules**. In: Studies In Computational Intelligence, p. 443U467. Springer-Verlag, 2008.

WITTEN, I. H; FRANK, E. **Data Mining - Practical Machine Learning Tools and Techniques**. Elsevier, 2005.

WOOLDRIDGE, J. M. **Intelligent agents**. In Weiss, G., ed., Multiagent Systems - A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence. The MIT Press, 1999.

WOOLDRIDGE, J. M. **Introductory Econometrics: A Modern Approach**. 1 edition ed. Cincinnati, OH: South-Western College Pub, 1999.

YANG, Q; YIN, J; LING, C; PAN, R. **Extracting actionable knowledge from decision trees**. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 19(1):43–56, 2007.

YIN, X.; HAN, J. **CPAR: Classification based on Predictive Association Rules**. In: (Ed.). Proceedings SIAM International Conference on Data Mining p.331-335. 2003.

ZADEH, L. A. **Fuzzy sets**. *Information and Control*, v. 8, n. 3, p. 338-353, 1965.

ZAKI, M. J. Scalable algorithms for association mining. In: **IEEE Transactions On Knowledge And Data Engineering**, volume 12 de 3, p. 372–390, May 2000.

ZHAN, J; CHANG, L; MATWIN, S. **How to prevent private data from being disclosed to a malicious attacker**. In: STUDIES IN COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, p. 517–528. Springer-Verlag, 2008

ZHANG, H. **The optimality of naive bayes**. In: 2004 FLAIRS Conference - AAAI, 2004

ZHU, F. et al. **Mining colossal frequent patterns by core pattern fusion**. IEEE 23rd International Conference on Data Engineering, 2007.

ANEXO I

QUESTIONÁRIO/ENTREVISTA PARA PROSPECÇÃO DE OPINIÃO

Entrevistada: Bel. Maria Alice (Delegada Titular SSP/BA)

Projeto de Pesquisa: Técnicas de mineração de dados na análise de ocorrências policiais para mapeamento de grupos criminosos no estado da Bahia.

- 1. A Polícia usa algum sistema computacional que faça qualquer tipo de mapeamento sobre as quadrilhas? Qual mapeamento é feito?**

Entrevistada: No ano de 2013 quando trabalhava na 4ª DT, foi realizado o mapeamento de todas as quadrilhas que atuavam na região, com informações sobre a hierarquia, modalidade de crime, locais de atuação. Esses dados foram colhidos e mapeados manualmente através do compartilhamento do conhecimento que os policiais daquela delegacia possuíam sobre a sua região. Esses dados foram alimentados em um sistema de georreferenciamento disponibilizado pelo SI (Superintendência de Inteligência) para que fosse criado o georreferenciamento das quadrilhas quanto a sua área de atuação.

- 2. Como são coletados esses dados sobre o funcionamento das quadrilhas?**

Entrevistada: Atualmente as informações sobre as quadrilhas são obtidas através de investigação, campanhas, para que se possa descobrir os membros, modus operandi o funcionamento das quadrilhas.

- 3. Qual área na estrutura da polícia é responsável por, com base nas informações obtidas, montar estratégias de combate ao crime organizado?**

Entrevistada: Na Polícia Civil as quadrilhas são investigadas por diferentes departamentos da estrutura policial de acordo com o crime. Por exemplo, roubo a banco é investigado pelo DRACO, roubo de cargas pela DECARGA.

4. Como é realizado hoje o processo de investigação das quadrilhas que agem no estado?

Entrevistada: O processo de investigação hoje é feito de forma totalmente manual investigativa.

5. Existe a necessidade de informações mais ampliadas no combate ao crime organizado?

Entrevistada: Quando se trata de segurança pública todas as informações são necessárias. Quanto mais informações e, quanto mais rápida for a obtenção dessas informações, mais efetivo será o trabalho policial

6. Que informações são importantes no combate ao crime organizado?

Entrevistada: Os membros, quem são os cabeças, os crimes, área de atuação, modus operandi.

7. Quem são os interessados nessas informações?

Entrevistada: Dependendo de cada modalidade, os crimes serão investigados por diferentes departamentos de crimes especializados.

8. Estas informações podem ser utilizadas para construir estratégias que reduzam a criminalidade?

Entrevistada: As informações colhidas sobre os crimes e as quadrilhas são utilizadas para estabelecer a estratégia de ação para o combate ao crime organizado. Portanto todos os dados são fundamentais para nortear o trabalho da polícia e montar as operações

9. Quais informações faltam para uma melhor investigação e combate às quadrilhas?

Entrevistada: A grande fonte de informações para a polícia são os boletins de ocorrência (BO). Quando as pessoas deixam de registrar um BO, a polícia fica sem informações crucias.

10. Os dados necessários para gerar essa informação já existe em bancos de dados?

Entrevistada: Os dados são obtidos pelos boletins de ocorrências registrados e, portanto, todas as informações já constam em registro eletrônico, armazenadas em bancos de dados.

11. De que forma a tecnologia pode auxiliar no conhecimento das organizações criminosas para combater o crime organizado?

Entrevistada: Essencial que houvesse um sistema que pudesse fazer um comparativo entre os dados.

12. Quem pode ter acesso direto a estas informações?

Entrevistada: Os departamentos de investigação de cada unidade policial são os que normalmente tem acesso maior às informações

13. Há integração entre as bases de conhecimento dos registros policiais que permitam uma visão ampliada dos criminosos?

Entrevistada: Os boletins de ocorrência e os dados levantados de operações ou investigações podem ser encontrados em várias bases de dados distintas. Alguns dessas bases não estão integrados.

ANEXO II

QUESTIONÁRIO/ENTREVISTA PARA PROSPECÇÃO DE OPINIÃO

Entrevistado: Tenente Coronel Cerqueira (Coordenador SIAP/SSP/BA)

Projeto de Pesquisa: Técnicas de mineração de dados na análise de ocorrências policiais para mapeamento de grupos criminosos no estado da Bahia.

- 1. A Polícia usa algum sistema computacional que faça qualquer tipo de mapeamento sobre as quadrilhas? Qual mapeamento é feito?**

Entrevistado: Na coordenação de informações de apoio policial, foi desenvolvida uma aplicação para reunir informações de interesse policial sobre as quadrilhas e seus membros. São realizados mapeamentos sobre área de atuação, relacionamentos, *modus operandi* e outras informações que apoiam a investigação.

- 2. Como são coletados esses dados sobre o funcionamento das quadrilhas?**

Entrevistado: Esses dados são obtidos a partir dos coordenadores de cada área que se reúnem periodicamente para atualizar os dados e definir os alvos prioritários

- 3. Qual área na estrutura da polícia é responsável por, com base nas informações obtidas, montar estratégias de combate ao crime organizado?**

Entrevistado: A partir das informações obtidas nas reuniões citadas, o setor de inteligência monta as estratégias para realização de capturas, podem ser desenhadas estratégias de policiamento para combate a certo crime em determinada região.

4. Como é realizado hoje o processo de investigação das quadrilhas que agem no estado?

Entrevistado: Cada coordenador de área reúne as informações obtidas através das unidades subordinadas e leva para conhecimento da coordenação de informações policiais que cataloga esses dados para que o possam ser utilizados pelos setores investigativos.

5. Existe a necessidade de informações mais ampliadas no combate ao crime organizado?

Entrevistado: O máximo de informações possíveis sobre um crime é de extrema importância no combate ao crime organizado

6. Que informações são importantes no combate ao crime organizado?

Entrevistado: Os membros, quem são os cabeças, os crimes, área de atuação, modus operandi e os seus relacionamentos no mundo do crime, amigos e familiares.

7. Quem são os interessados nessas informações?

Entrevistado: A superintendência de inteligência

8. Estas informações podem ser utilizadas para construir estratégias que reduzam a criminalidade?

Entrevistado: É baseado nas informações obtidas que se constroem uma linha investigativa para captura e combate ao crime organizado

9. Quais informações faltam para uma melhor investigação e combate às quadrilhas?

Entrevistada: Temos muita informação registrada através dos boletins de ocorrência. Porém esses dados estão completamente dispersos em várias bases de dados e com baixíssima qualidade e confiabilidade dos dados registrados.

10. Os dados necessários para gerar essa informação já existe em bancos de dados?

Entrevistada: Muitos dados necessários para o conhecimento das quadrilhas já estão registrados através do sistema de ocorrências

11. De que forma a tecnologia pode auxiliar no conhecimento das organizações criminosas para combater o crime organizado?

Entrevistada: A tecnologia auxilia o trabalho investigativo, mas ainda é necessário o trabalho de um analista humano que realize a curadoria desses dados

12. Quem pode ter acesso direto a estas informações?

Entrevistada: Essas informações são estratégicas, portanto devem ser limitadas aos setores de inteligência estratégicos do estado

13. Há integração entre as bases de conhecimento dos registros policiais que permitam uma visão ampliada dos criminosos?

Entrevistada: As bases de dados não estão integradas.

ANEXO III

Especificação da modelagem da simulação com o RapidMiner 9.1.0

Os dados extraídos do banco de dados foram salvos em formato de planilha Excel (xlsx) para que fosse possível trabalhar de forma separada e *offline* mais facilmente.

Figura 12: Dados extraídos

idOcorrencia	anIdentificacao	dataHoraFato	dataHoraLocalizacao	municipio	indicadorFaltas	idPessoa	nomePrincpal	descricao
1	301107	11/12/2010 11:35	11/12/2010 11:35	SALVADOR	3	750039994	CRISTIAN	Furto Art. 155 - Substância, para si ou para o FURTO
2	301107	11/12/2010 11:35	11/12/2010 11:35	SALVADOR	3	750039992	DENISE MARIA	Furto Art. 155 - Substância, para si ou para o FURTO
3	301400	15/09/2010 09:00	15/09/2010 09:00	SALVADOR	3	750039996	ALOMAR DA P	Armação Art. 147 - Armação qualquer, por FAMILIAR
4	301400	15/09/2010 09:00	15/09/2010 09:00	SALVADOR	3	750039998	LUCAS SOUZA	Armação Art. 147 - Armação qualquer, por FAMILIAR
5	301512	01/04/2011 09:15	01/04/2011 09:15	SALVADOR	3	750039972	NÃO IDENTIFIC	Art. 70 São crimes de violência doméstica FOMOSAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
6	301512	01/04/2011 09:15	01/04/2011 09:15	SALVADOR	3	750039985	FELIPE MATHE	FURTO
7	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044500	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
8	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044502	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
9	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044504	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
10	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044506	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
11	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044508	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
12	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044510	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
13	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044512	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
14	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044514	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
15	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044516	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
16	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044518	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
17	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044520	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
18	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044522	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
19	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044524	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
20	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044526	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
21	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044528	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
22	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044530	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
23	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044532	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
24	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044534	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
25	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044536	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
26	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044538	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
27	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044540	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
28	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044542	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
29	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044544	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
30	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044546	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
31	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044548	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
32	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044550	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
33	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044552	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
34	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044554	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
35	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044556	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
36	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044558	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
37	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044560	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO
38	301593	17/02/2011 21:20	17/02/2011 21:20	SALVADOR	3	750044562	FELIPE MATHE	Praticar lesão corporal culposa na direção LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO

Para trazer estes dados para o RapidMiner foi utilizado um assistente de importação. Dentro desse assistente é possível alterar os valores da coluna para *polynomial*, *integer*, *date time* e outros formatos para o correto reconhecimento dos dados presente nas células e selecionar quais colunas serão utilizadas na simulação. Foi utilizada o recurso *Auto Model* do RapidMiner para realizar as simulações.

Figura 13: Importar e Transformar Dados

	idOcorrencia	anIdentificacao	dataHoraFato	dataHoraLocalizacao	municipio	indicadorFaltas	idPessoa	nomePrincpal
	integer	integer	polynomial	polynomial	polynomial	integer	integer	polynomial
1	3057	8	2008-10-15 16:1...	2008-10-15 17:2...	SALVADOR	3	750037633	CRISTIAN
2	3117	8	2008-10-03 11:3...	2008-10-16 11:3...	SALVADOR	3	750037725	DENISE MARIA
3	3260	8	2008-10-17 22:1...	2008-10-17 22:3...	SALVADOR	3	750037966	ALOMAR DA P
4	3260	8	2008-10-17 22:1...	2008-10-17 22:3...	SALVADOR	3	750037967	LUCAS SOUZA
5	3409	8	2008-10-19 22:0...	2008-10-20 11:4...	SALVADOR	3	750038196	NÃO IDENTIFIC
6	3263	8	2008-10-18 02:4...	2008-10-18 03:0...	SALVADOR	3	750037970	FELIPE MATHE
7	3449	8	2008-10-20 16:4...	2008-10-20 17:4...	SALVADOR	3	750038255	FELIPE RAMON
8	3449	8	2008-10-20 16:4...	2008-10-20 17:4...	SALVADOR	3	750038256	FELIPE RAMON
9	3947	8	2008-10-26 10:3...	2008-10-26 12:0...	SALVADOR	3	750039019	ALEXSANDRO
10	4116	8	2008-10-28 09:5...	2008-10-28 10:1...	SALVADOR	3	750039276	DENISE CAVAL
11	4153	8	2008-10-27 10:3...	2008-10-28 15:0...	SALVADOR	4	750039341	DURVALINO FE
12	4259	8	2008-10-29 08:0...	2008-10-29 17:0...	SALVADOR	3	750039497	ANTÔNIO MAR
13	4302	8	2008-10-29 13:2...	2008-10-30 10:0...	SALVADOR	3	750039577	DANIEL DE TAL
14	4342	8	2008-10-29 16:3...	2008-10-30 14:5...	SALVADOR	3	750039630	IÇARA CIDADE
15	4451	8	2008-10-31 15:3...	2008-10-31 16:0...	SALVADOR	3	750039793	RAFAEL AVEN
16	4485	8	2008-10-25 09:1...	2008-11-01 09:3...	SALVADOR	3	750039861	LIVIA GRAMAC
17	4508	8	2008-11-01 13:2...	2008-11-01 14:3...	SALVADOR	3	750039903	MARCIO SANT
18	4511	8	2008-10-30 09:0...	2008-11-01 15:2...	SALVADOR	3	750039914	JONY VIANA DE

Após a importação dos dados para a ferramenta, a seguinte tela permite selecionar o que se deseja simular. Podem ser simulados algoritmos de predição, clusterização e *outliers* (dados fora dos padrões). Para essa simulação foi escolhida a opção de predição a partir da coluna de nomes.

Figura 14: Tipo de Simulação

The screenshot shows the 'Auto Model' workflow in RapidMiner. The 'Select Task' step is active, with three options: 'Predict', 'Clusters', and 'Outliers'. The 'Predict' option is selected, and the 'NameIDPrincipal' column is chosen as the target. The data table below shows columns for 'IDCorrencia', 'IDPesoa', 'NameIDPrincipal', and 'descriçaoLegislacao'. The 'descriçaoLegislacao' column is highlighted in orange, indicating it is the target variable. The sidebar on the right provides instructions for selecting tasks and offers 'Auto Model for Classification' and 'Auto Model for Clustering & Outliers' options.

Nesta tela ele demonstra parâmetros dos dados de cada coluna da tabela, demonstrado o grau de qualidade do dado para que seja executada a predição. A partir desses dados é possível selecionar quais colunas serão comparadas com a coluna de nomes selecionada.

Figura 15: Inputs

The screenshot shows the 'Auto Model' workflow in RapidMiner. The 'Select Inputs' step is active, and three input columns are selected: 'IDCorrencia', 'IDPesoa', and 'descriçaoLegislacao'. The table below shows the quality metrics for these columns. The sidebar on the right provides instructions for selecting inputs and offers 'Auto Model for Classification' and 'Auto Model for Clustering & Outliers' options.

Selected	Status	Quality	Name	Correlation	ID-ness	Stability	Missing
<input checked="" type="checkbox"/>	●	<div style="width: 100%;"></div>	IDCorrencia	1.38%	54.83%	2.45%	0.00%
<input checked="" type="checkbox"/>	●	<div style="width: 100%;"></div>	IDPesoa	1.23%	45.67%	0.82%	0.00%
<input checked="" type="checkbox"/>	●	<div style="width: 100%;"></div>	descriçaoLegislacao	2.59%	10.51%	11.56%	0.00%

Posteriormente é solicitado que sejam selecionados quais algoritmos serão executados na simulação, dentro da categoria dos preditores. Por questões de performance, foram selecionados apenas 3 algoritmos citados nesta pesquisa, *Naive Bayes*, *Decision Tree* e *SVM*.

Figura 16: Seleção de Algoritmos

Load Data Select Task Prepare Target Select Inputs Model Types Results

◀ RESTART ◀ BACK ▶ RUN

Data Preparation

- Extract Date Information
- Automatic Feature Selection
Feature sets should be Accurate
- Automatic Feature Generation
Function complexity can be Medium

Column Analysis

- Correlations between Columns
- Importance of Columns

Models

- Naive Bayes
- Generalized Linear Model
 - Use Regularization
 - Calculate p-Values
- Deep Learning
- Decision Tree
 - Automatically Optimize Maximal Depth: 20
- Random Forest
 - Automatically Optimize Number of Trees: 20 Maximal Depth: 20
- Gradient Boosted Trees
 - Automatically Optimize Number of Trees: 20 Maximal Depth: 20
- Support Vector Machine
 - Automatically Optimize

Na guia Design é possível visualizar e editar todo o processo da modelagem criado no *Auto Model*. Para esse trabalho não foi realizada nenhuma edição nessa etapa.

Figura 17: Processo

ANEXO IV

Documento de definição de requisitos para SIRC - Sistema Integrado de Relacionamento Criminal

INTRODUÇÃO

Este anexo especifica a definição de requisitos do “SIRC”, Sistema Integrado de Relacionamento Criminal, que fornece um relacionamento automatizado de criminosos com o propósito de otimizar os processos de investigação policial com a integração das bases de dados e aplicação das técnicas de mineração propostas neste trabalho.

REFERENCIAS DO SISTEMA

Nome

SIRC – Sistema Integrado de Relacionamento Criminal

Área

- Polícia Civil
 - SIAP
 - Setor de Investigação das Delegacias
 - Delegacias Especializadas
- Superintendência de Inteligência

Escopo

- Polícia Civil
 - Responsável
 - Alimenta Informações
 - Consulta

- SIAP
 - Alimenta Informações
 - Consulta

Objetivos

O SIRC tem como objetivo permitir uma relação automatizada de pessoas envolvidas em ocorrências policiais com o tipo de envolvimento “Autor”, para o mapeamento de integrantes de uma determinada quadrilha

- Permitir uma relação automatizada de pessoas envolvidas em ocorrências policiais com o tipo de envolvimento “Autor”, para o mapeamento de integrantes de uma determinada quadrilha;
- Otimizar o trabalho de investigação e combate ao crime organizado;
- Permitir consulta dos dados por todos os setores de investigação;
- Permitir extrair mais informações sobre as quadrilhas, como perfil, *modus operandi*, locais de atuação e hierarquia.

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

Relação dos Principais Processos

- Pesquisar pessoa;
- Relacionar Pessoas;

Descrição estruturada

Descrição estruturada do processo de buscar relação de pessoas:

- Usuário entra com o nome da pessoa que deseja buscar no campo de busca;
- Pessoa existe na base de dados:
 - Não:
 - Exibir mensagem de não localizado;

- Retornar ao passo 1;
- Sim:
 - Exibir todas as pessoas relacionadas selecionadas pelo algoritmo de mineração;

Mapeamento do processo

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS

- A confiabilidade das informações apresentadas está diretamente relacionada ao correto preenchimento dos dados da ocorrência policial pela pessoa que o efetua;
- O sistema pode ser incorporado como um módulo do atual sistema de registro de ocorrências, para que seu uso seja mais fácil;